

Mémoire de Master M2

« Ethique médicale – Parcours soins, santé et société »

Dysmorphophobie et chirurgie esthétique : Défis éthiques, psychologiques et sociaux

Paris, le 22 septembre 2023

Auteur : Mohamed Boumaiza

Réfèrent : Pierre-Emmanuel Brugeron

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe pédagogique de l'espace d'Ethique médicale, pour m'avoir enseigné toutes les notions théoriques nécessaires à la réussite de cette dissertation.

Je tiens à remercier monsieur Pierre-Emmanuel Brugeron, pour m'avoir encadré, pour sa disponibilité et ses conseils avisés pour la rédaction de ce rapport.

SOMMAIRE

RESUME.....	3
ABREVIATIONS.....	7
PARTIE I Dysmorphophobie : Définitions	11
Qu'est-ce que la dysmorphophobie ?	12
Signes et symptômes de la dysmorphophobie : Diagnostic.....	15
Une pathologie sous reconnue.....	16
Distinction entre « être malheureux d'une partie de son corps » et dysmorphophobie	16
Parties du corps généralement concernées	17
Quelques statistiques sur la dysmorphophobie.....	18
Début de la dysmorphophobie	18
Causes et facteurs de la dysmorphophobie	19
Evolution de la dysmorphophobie	20
Conséquences de la dysmorphophobie	21
Dysmorphie, Dysmorphophobie, Dysmorphisme	23
Dysmorphophobie et Trouble Obsessionnel Compulsif.....	24
Dysmorphophobie et troubles psychologiques associés	25
Dysmorphophobie musculaire ou maladie du Bodybuilder.....	26
Dysmorphophobie inversée ou par procuration.....	27
Dysmorphophobie et recours à la chirurgie esthétique.....	28
Traitement de la dysmorphophobie	29
Les psychothérapies	29
Les traitements médicamenteux.....	30
PARTIE II Dysmorphophobie et réseaux sociaux : Dysmorphophobie Snapchat	31
Réseaux sociaux et culture de la beauté	32
Les réseaux sociaux alimentent le culte de la beauté	32
Les jeunes : Une génération cobaye.....	33
Commercialisation numérique d'une beauté supposée idéale	34
Impact des selfies et des filtres de beauté et des codes corporels vantés par les influenceurs	35
Une société obsédée par le culte et la jeunesse : On a plus le droit d'être moche !	36
Entre body-shaming et dysmorphophobie, le culte de la minceur toujours roi sur les réseaux sociaux	37
Retentissement de l'image de beauté sur la vie professionnelle.....	38
Nouveau phénomène : Dysmorphophobie Snapchat	39
Selfies et filtres : Quand ils nous poussent au bistouri.....	39
Un manque de distance entre le réel et le virtuel.....	42

Dysmorphophobie Snapchat	43
Dérives des réseaux sociaux	45
Explosion des demandes de chirurgie esthétique avec la crise sanitaire.....	46
Mettre de l'ordre : Intervention de l'état français dans l'encadrement des dérives	47

PARTIE III Dysmorphophobie et chirurgie esthétique : Enjeux éthiques, psychologiques et sociaux..... 49

Chirurgie esthétique et société contemporaine.....	50
Chirurgie esthétique : Phénomène de société	50
Chirurgie esthétique et regards de la société : Injustice ?	52
Recours à l'aide psychologique et regards de la société : La triste vérité.....	54
Regards esthétiques différents selon les cultures.....	54
Chirurgie esthétique : Que faut-il savoir ?	56
Demandes de chirurgie esthétique : Beau ne rime pas toujours avec bon.....	56
Première consultation avec le plasticien : Moment important.....	57
Risques généraux de chirurgie esthétique	59
Décision d'intervention par le plasticien	60
Refus d'intervention par le plasticien.....	61
Particularités de la chirurgie esthétique chez les adolescents.....	62
Opération ratée, résultats non satisfaisants : Que dit la loi ?	64
Manque de loyauté chez certains plasticiens.....	64
Chirurgie esthétique et psychologie : Lien étroit	65
Psychopathologie et recours à la chirurgie esthétique : Image et estime de soi.....	65
Normal vs Pathologique : Frontière très fine	66
Risques psychologiques de la chirurgie esthétique	69
Chirurgie esthétique chez les dysmorphophobiques.....	71
Quand les personnes atteintes de dysmorphophobie ont recours à la chirurgie esthétique	71
Conséquences d'une chirurgie esthétique chez les dysmorphophobiques	72

PARTIE VI Prise en charge de la dysmorphophobie : Le dualisme entre plasticiens et psychothérapeutes 75

Place du chirurgien plasticien	76
Première consultation en chirurgie esthétique.....	76
Dépistage de dysmorphophobie en consultation de chirurgie esthétique	78
Dysmorphophobie suspectée : Que faire et que dire aux patients ?.....	81
Chirurgie esthétique et principes éthiques	82
Principe d'autonomie.....	82
Principe de bienfaisance et satisfaction	83
Principe de loyauté	83

Place du psychiatre et du psychothérapeute	84
Généralités	84
Bienfondé de la prise en charge psychologique des patients en vue d'une chirurgie esthétique	86
Diagnostic des troubles dysmorphophobiques	87
Comment traiter la dysmorphophobie.....	88
Principes généraux.....	88
Psychothérapies.....	89
Traitements médicamenteux.....	94
Implications des proches	95
Sophrologie : Une aide complémentaire à la thérapie	95
PARTIE V Conclure : Prévention de la dysmorphophobie	97
REFERENCES	103

RESUME

Notre société contemporaine met en avant l'importance de l'apparence et de la beauté comme facteurs de bien-être et de réussite. Face à cette pression, beaucoup d'individus, de plus en plus jeunes, se sentent insatisfaits de leur apparence. En effet, environ 50 % de la population déclare ne pas se sentir assez belle ou se trouve laide. Cela, en quelque sorte, peut être considéré comme dans les normes.

L'apparence physique et l'esthétique prennent donc une importance croissante dans notre société et occupe une place de plus en plus prépondérante dans le développement de notre identité.

Que ce soit pour des raisons professionnelles, sociales, affectives, ou simplement par peur du regard des autres, une partie de la population s'est fixée comme objectif de tendre vers la perfection physique. C'est ce que l'on peut observer de nos jours avec l'essor des réseaux sociaux et des photos constamment retouchées du bout des doigts, donnant l'espoir de ne plus avoir besoin de retouches et de filtres.

Le corps est perçu différemment selon l'individu, en fonction de la personnalité et de l'environnement socio-culturel. L'image corporelle est l'idée subjective qu'une personne se fait de son apparence physique. Il s'agit donc d'une construction mentale qui renvoie à la perception affective et cognitive, autant inconsciente que consciente, qu'un individu a de son corps.

Cette image corporelle serait même plus qu'une image mentale corporelle : c'est l'histoire de la relation personnelle que l'on entretient avec son propre corps, englobant donc les perceptions, les croyances et les émotions.

Donc, l'image que se fait une personne d'elle-même est inévitablement influencée par ces normes de beauté qui prévalent dans notre société. Les comportements de l'entourage immédiat, les messages véhiculés par ces derniers et les médias contribuent au modelage progressif de l'image, la qualifiant tantôt de positive ou de négative, selon qu'elle respecte ou non les critères de beauté en vigueur.

Malheureusement, certaines personnes voient leurs espérances de changement de cette apparence bien au-delà de ce qui est réalisable, et le chirurgien esthétique est le premier à être ramené à les rencontrer dans le cadre de ses soins.

Parmi ces patients, certains souffrent de troubles psychiatriques, ainsi que des phobies sociales. L'un des plus importants est **la dysmorphophobie**.

Selon la classification DSM-V, il s'agit d'un trouble obsessionnel-compulsif, caractérisé par :

1. Une préoccupation notable pour au moins un défaut physique perçu.
2. Des comportements répétitifs et excessifs.
3. La préoccupation est à l'origine d'une souffrance cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

En effet, l'obsession de l'imperfection physique de la dysmorphophobie est bien plus envahissante qu'une simple préoccupation sur l'apparence. Elle est source d'une grande détresse psychologique et altère considérablement la qualité de vie notamment relationnelle de l'individu qui en souffre.

Ces patients ont une perception différente et péjorative de leurs corps et ils ne sont souvent pas satisfaits de leur apparence même après la chirurgie.

Le praticien doit donc connaître les différents moyens de dépistage et comment prendre en charge correctement ce type de patient, car les conséquences peuvent être parfois dramatiques.

Dans un premier temps il sera nécessaire d'apprendre à connaître et reconnaître ces personnes qui souffrent de ce trouble psychologique.

Ensuite, il est nécessaire d'identifier les origines de son mal-être physique, qui n'est parfois qu'une représentation de son mal-être psychologique, ainsi que les traitements et prises en charge possibles pour ce patient dysmorphophobique.

Dans tous les cas, la chirurgie esthétique pour les patients dysmorphophobiques n'est pas moralement justifiée ; les médecins doivent avoir un degré élevé de suspicion, ils doivent s'abstenir d'effectuer cette procédure et envoyer le patient pour une évaluation psychologique.

Cette dernière approche pourrait augmenter de manière significative la satisfaction globale des patients de façon générale par rapport à leurs images corporelles et diminuer la possibilité de litige au chirurgien.

Le but de ce mémoire est de connaître les bases de la dysmorphophobie et apprendre à reconnaître et à identifier les patients qui en sont atteints, ainsi que d'évaluer le cadre éthique, psychologique et social qui sous-tend la prise de décision concernant les patients dysmorphophobiques demandant une intervention esthétique.

Dans ces cas-là, trois principes éthiques seront privilégiés en chirurgie esthétique :

- **L'autonomie du patient**, surtout psychologique dans cette situation qui est visiblement réduite chez ces patients.
- **La bienfaisance comme satisfaction** dans le résultat ; et qui chez ces patients ne justifie pas l'intervention car ils ne sont souvent pas satisfaits.
- **La loyauté** des chirurgiens, qui devrait rendre les procédures esthétiques immorales et interdites chez les patients avec un trouble dysmorphophobique.

La structuration de cette dissertation a été faite en 5 parties :

- **Partie I** : mettra l'accent sur la définition et les caractéristiques spécifiques de la dysmorphophobie ainsi que les différentes conséquences qu'elle peut engendrer.
- **Partie II** : mettra l'accent sur le rôle de la société et des réseaux sociaux à alimenter cette nouvelle culture de beauté et à pousser à la chirurgie esthétique.

- **Partie III** : parlera des différents enjeux éthiques, psychologiques et sociaux de la chirurgie esthétique ; surtout en cas de trouble dysmorphique.
- **Partie IV** : développera les recommandations de la prise en charge thérapeutique de la dysmorphophobie en précisant le rôle de chacun : plasticiens et psychothérapeutes.
- **Partie V** : servira, en guise de conclusion, à mettre l'accent sur les différents moyens de prévention de la dysmorphophobie.

ABREVIATIONS

BDD: Body Dysmorphic Disorder

BDDE: Body Dysmorphic Disorder Examination

BDDQ : Body Dysmorphic Disorder Questionnaire

BDDQ-AS : Body Dysmorphic Disorder Questionnaire - Aesthetic Surgery

CIM-11 : Classification Internationale des Maladies - 11^{ème} version

COPS: Cosmetic Procedures Screening Questionnaire

DMS: Drive for Muscularity Scale

DSM-V: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 5^{ème} edition

EPR : Exposition et Prévention de la Réponse

ISRS : Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

TCC : Thérapie Cognitive et Comportementale

TDC : Trouble Dysmorphique du Corps

TOC : Trouble Obsessionnel et Compulsif

PARTIE I

Dysmorphophobie : Définitions

1- Qu'est-ce que la dysmorphophobie ?

Appelée aussi :

Trouble Dysmorphique du Corps (TDC) ;

En anglais : Body Dysmorphic Disorder (BDD)

Elle est décrite pour la première fois en **1891** par le psychiatre italien **Enrico Morselli** et signifie littéralement « la phobie d'avoir une déformation physique » [1].

La dysmorphophobie est une pathologie d'origine psychiatrique dont souffrent certaines personnes ayant une pensée obsédante sur un défaut imaginaire ou une légère imperfection de l'apparence physique. Ces personnes voient une image faussée et déformée d'elles-mêmes.

Même s'il y a un léger défaut dans l'apparence physique, la préoccupation de la personne est manifestement démesurée avec des craintes exagérées. Elles ont l'impression d'être laides, difformes voire monstrueuses dans les cas les plus graves [1,2].

« Ce défaut, souvent imaginaire et très préoccupant, peut sembler délirant, exemple ces femmes convaincues qu'elles ont les fesses poilues »

(Dr. Benjamin Bajer : Plasticien libéral à Paris)

Les dysmorphophobiques font de cette préoccupation liée à l'apparence physique un élément central de leur vie, souvent indépassable et causant des réactions irraisonnées et néfastes au quotidien.

Cette vision déformée de soi est en décalage avec la réalité. Par exemple, la personne peut être maigre et se voir grosse, ou être en surpoids et se voir normale [3].

Cette préoccupation concerne au moins 1 ou plusieurs défauts perçus et elle n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental (Par exemple : un trouble de l'alimentation...).

Elle phagocyte les pensées des patients plusieurs fois par jour. Les psychologues estiment qu'un individu qui se focalise au moins une heure par jour sur son défaut présumé, souffre de TDC [2,3].

A un certain moment au cours de l'évolution de la maladie, les patients doivent de manière répétitive et excessive effectuer au moins 1 ou plusieurs comportements répétitifs en réponse à ces préoccupations d'apparence. Une quête incessante de réassurance et un recours compulsif au miroir par exemple, ce dernier étant à la fois partenaire indispensable et ennemi numéro un du patient.

La souffrance est au rendez-vous. Elle est envahissante engendrant des croyances et attitudes néfastes qui affectent les pensées, les émotions, et les comportements. Ceux-ci peuvent être à l'origine d'une altération du fonctionnement de la personne, tels que leurs activités sociales et professionnelles et même amoureuses [3,4].

« C'est le cas d'une jeune femme de 28 ans, qui garde des traces de ses crises d'acné juvénile.

Elle consacre chaque matin une bonne demi-heure à se maquiller pour cacher ces horribles cicatrices, témoigne-t-elle. Ne supportant pas l'idée qu'on la voit sans maquillage, elle se contente de relations sans lendemain... histoire de ne pas avoir à se réveiller sans fond de teint aux côtés d'un homme »

(Témoignage - La Presse)

Des sentiments tels que la honte intense, la peur de l'exposition, et la peur d'être regardée contribuent aux phénomènes de retrait et d'isolement social.

Donc, ce renfermement sur soi-même, l'absence de relations sociales et l'éviction de la vie professionnelle sont des conséquences notoires de la dysmorphophobie. En effet, **70 %** des malades vivent seuls et **plus de 60%** des personnes concernées sont sans travail [1].

« Mes vêtements m'étouffent, je ne sors pas de chez moi. On a beaucoup parlé de santé mentale ces temps-ci et je sais que je ne suis pas toute seule là-dedans. Je sais qu'Instagram c'est cool et j'ai l'air de montrer que ça va mais c'est souvent une énorme source de triggers (déclencheurs), et ce surtout parce que je ne contrôle pas tout le temps ce qui m'est présenté »

Sur son compte Instagram, la chanteuse québécoise « Cœur de pirate », jury de la Nouvelle star sur M6, s'est confiée sur sa dysmorphophobie corporelle.

Contrairement à ce que l'on peut penser parfois, ce complexe physique n'est absolument pas superficiel, puisqu'il a un impact significatif sur l'identité globale de la personne qui en souffre.

« Cela peut être quelque chose qui peut sembler anodin ou que l'on ne note pas spécifiquement comme une petite bosse sur le nez ou une tache noire pas assez visible mais qui devient un complexe vraiment handicapant »

(Dr. Nathaniel Stroumza : Plasticien libéral à Paris)

Le degré de reconnaissance du trouble par les patients varie [2] :

- Il est généralement faible ou absent. C'est-à-dire que la plupart des patients croient vraiment que la partie du corps détestée est probablement ou certainement laide ou peu attrayante ; il s'agit de « **Delusional Dysmorphophobia** ».
- Cependant, ceux qui ont compris avoir un rapport biaisé à leur corps n'en parlent pas parce qu'ils en ont honte. Il s'agit de « **Non Delusional Dysmorphophobia** ».

Le TDC pousse la personne jusqu'à chercher un traitement chirurgical qui ferait disparaître une disgrâce insupportable à ses yeux.

2- Signes et Symptômes de la dysmorphophobie : Diagnostic

Le diagnostic de la dysmorphophobie est basé sur l'historique. Il peut passer inaperçu pendant des années du fait des difficultés des patients à parler de leurs symptômes. Ils sont trop gênés et honteux de révéler leurs symptômes ou parce qu'ils croient sincèrement qu'ils sont laids.

Les symptômes peuvent apparaître insidieusement ou de façon soudaine. Ils sont d'intensité variable et ne sont pas toujours les mêmes avec le temps. Ils ont tendance à persister en l'absence de traitement approprié.

Les critères diagnostiques de la dysmorphophobie sont les suivants [1,5] :

- Préoccupation excessive et obsédante liée à un défaut perçu de l'apparence physique.
- Se regarder dans le miroir de manière compulsive et passer trop de temps à se regarder dans le miroir ou une surface brillante en scrutant un défaut réel ou imaginaire.
- Évitement des miroirs ou des surfaces brillantes.
- Leurs croyances sont très fortes, même si les preuves ne les appuient pas = **idées surévaluées**.
- Recouvrement des zones affectées avec des chapeaux, du maquillage, des foulards, des bondages...= **comportement de sécurité**.
- Demandes répétées aux autres si leur apparence est correcte= **recherche de rassurance**.
- Rendez-vous inutiles fréquents auprès de professionnels de la santé, dermatologues, chirurgiens.
- Chirurgies plastiques répétées et inutiles.
- Arrachage compulsif de la peau : Souvent, les ongles et les pinces à épiler sont utilisés pour enlever des taches ou des cheveux.
- Évitement des situations sociales, des endroits publics, de l'emploi, de l'école....
- Sortie de la maison moins souvent ou sorties uniquement pendant la nuit afin de prévenir que les autres voient le défaut.
- Garde les obsessions et compulsions secrètes en raison de sentiments de honte.
- Problèmes émotionnels, tels que des sentiments de dégoût, de dépression, d'anxiété, d'une faible estime de soi.
- Se comparer systématiquement à ses amies et pairs.

Évidemment, cette liste de symptômes est générale et pas exhaustive.

De toute les façons, le diagnostic reste un acte réservé aux psychiatres et psychothérapeutes lors de la consultation en personne.

3- Une pathologie sous reconnue

Malgré toute la douleur et la souffrance que peut causer le TDC, il est sous-estimé et sous-évalué, pour de nombreuses raisons, certaines déjà citées [6] :

- La plupart des personnes atteintes sont convaincues qu'elles ont vraiment de graves défauts et imperfections, au lieu de reconnaître qu'il s'agit d'une perception erronée.
- Les personnes atteintes peuvent se sentir honteuses, coupables, gênées d'avoir leurs symptômes.
- Les personnes atteintes peuvent craindre d'être jugées négativement par les autres en raison de leurs symptômes.

Néanmoins, ces personnes peuvent finir par consulter des professionnels de santé mentale pour d'autres problèmes (par exemple : anxiété, dépression, troubles alimentaires, tirage de cheveux, anxiété sociale), sans que ses derniers ne se rendent compte que le TDC est en réalité le problème principal [2].

Ainsi, certains psychiatres pensent qu'elle devrait faire l'objet de dépistage chez tout patient se présentant avec une dépression, une dépendance à certaines substances, des troubles obsessionnels compulsifs ou encore une anxiété malade.

4- Distinction entre « être malheureux avec une partie du corps » et la dysmorphophobie

Plusieurs personnes sont juste malheureuses avec une partie de leur apparence et cela ne veut pas dire, obligatoirement, dysmorphophobie.

En effet, la plupart des gens ne sont pas satisfaits de leur apparence de nombreuses manières et ils pourraient même dresser une liste de tous leurs défauts si on leur demande. Par exemple, certaines femmes ne sortent pas de la maison sans se maquiller et elles ne souffrent pas de dysmorphophobie pour autant [4].

Cependant, ceci peut être sur un continuum : lorsque les pensées malheureuses liées à certaines parties du corps deviennent incapacitantes et interfèrent avec la qualité de vie et le fonctionnement de la personne, la personne est diagnostiquée avec une dysmorphophobie.

Donc, la dysmorphophobie se distingue des préoccupations normales concernant l'apparence physique par son retentissement considérable sur le fonctionnement, la perte de temps qu'elle provoque et la souffrance cliniquement importante [3,4].

5- Parties du corps généralement concernées

Le plus souvent, le défaut ou la focalisation se trouve sur la tête ou le visage [6] car il s'agit de la partie la plus visible : Nez, chevelure, peau (rides, boutons, cicatrices, taches vasculaires, rougeur, pâleur excessive...

Cependant, n'importe quelle partie du corps peut être concernée surtout les autres parties exposées ou qui peuvent être exposées : les bras, les jambes, le ventre, les hanches...

Ces préoccupations diffèrent d'un sexe à l'autre [1,2] :

- Les hommes seraient plus soucieux de leurs cheveux, de leur petite stature et de leurs parties génitales.
- Les femmes s'inquiètent de leurs jambes, leurs hanches, leur poitrine ou leur poids.

6- Quelques statistiques sur la dysmorphophobie

Les psychiatres se sont bien penchés dès le début des années 2000 sur ce trouble peu connu mais relativement fréquent.

En effet, le TDC concerne **cinq fois plus** de personnes que l'anorexie [7] :

- Soit **1%** de la population générale
- Et **10%** des patients qui consultent en clinique de chirurgie esthétique, en dermatologie ou en psychiatrie.

Selon certaines études, entre **0,7 % et 2,4 %** de la population générale en serait atteinte [8,9].

Un nombre équivalent d'hommes et de femmes peuvent être diagnostiqués avec de la dysmorphophobie. Néanmoins certaines études suggèrent une prédominance féminine. Aux États-Unis, environ **2,2 %** des hommes et **2,5 %** des femmes souffrent de TDC [8,9,10].

7- Début de la dysmorphophobie

Le TDC peut affecter n'importe qui et à n'importe quel âge. Cependant, les préoccupations concernant l'image corporelle débutent plus communément à l'adolescence [7,9] : moment où ces derniers commencent à se comparer à leurs pairs.

Il s'agit de personnes mal dans leur peau, qui manquent de confiance en elles, et qui présentent une grande vulnérabilité émotionnelle.

Néanmoins, même si le TDC commence à l'adolescence, il n'est généralement pas diagnostiqué avant que les individus soient plus âgés (entre 20 et 30 ans) [9].

Néanmoins, ce trouble peut apparaître à un âge tardif et en cause, l'effet de la vieillesse sur l'état psychique de la personne.

« A 48 ans, j'ai eu l'impression de me découvrir autre dans le miroir ; j'ai découvert avec horreur l'importance des rides autour de mes yeux, des rictus aux commissures des lèvres et surtout ces horribles plis sous le menton »

(Témoignage – Santé Magazine)

8- Causes et facteurs de la dysmorphophobie

Si les causes de la dysmorphophobie sont encore mal connues, les dernières études font état de facteurs de vulnérabilité dans le patrimoine génétique aussi bien que dans le déroulement de l'existence de la personne (moqueries durant l'enfance, mauvaises relations familiales...) [11].

Ces patients qui sont adeptes de la chirurgie plastique seraient souvent des victimes de violence pendant l'enfance, selon les résultats d'une étude américaine; et **81%** d'entre eux auraient subi des maltraitances physiques, psychologiques, sexuelles ou en auraient été témoins [6,8,12].

Aussi, le rôle du contexte familial est important dans le sens où si nous avons reçu une éducation dans laquelle l'apparence physique était une valeur trop importante, nous sommes plus susceptibles de souffrir de ce trouble.

Une autre étude a révélé que le risque de développer cette maladie serait de **quatre à huit fois** plus élevé pour les personnes ayant des antécédents familiaux (composante héréditaire ?).

La période de l'adolescence serait un terrain favorable au développement de la dysmorphophobie. Les adolescents sont confrontés à l'étrangeté de leur corps au moment de ses transformations physiques, physiologiques et émotionnelles, lors de la puberté [7].

Il y a également des métiers qui favorisent le développement des troubles dysmorphiques. C'est très répandu chez les danseurs, les chanteurs, les mannequins, les influenceurs...En l'occurrence, ils subissent une pression de la société et par les médias sur eux et sur les jeunes pour qu'ils adoptent un certain look, en mettant l'accent sur la "beauté" et la "perfection" [2].

Il semble, aussi, que des déséquilibres chimiques au niveau cérébral, et notamment un faible taux de sérotonine, peuvent également en être à l'origine.

Encore, des éléments biopsychosociaux peuvent jouer un rôle dans l'apparition de la dysmorphophobie. En effet, l'élément déclencheur peut parfois être lié à des événements marquants de la vie du sujet [11].

9- Evolution de la dysmorphophobie

Sans traitement, la dysmorphophobie devient souvent chronique et associée à un fort taux de morbidité et de mortalité [13].

Comme déjà expliqué, c'est souvent à l'adolescence que les premiers symptômes apparaissent. Dans la plupart du temps ces complexes plutôt simples disparaissent avec l'épanouissement de la vie sexuelle [7]. En effet, la maturité grandissante des individus permet de surmonter ces difficultés passagères et de s'accepter tel que l'on est.

Dans d'autres cas, une dysmorphophobie peut être suspectée quand les difficultés de représentation de soi ne régressent pas mais au contraire s'accroissent. Les symptômes vont de la volonté de cacher la partie de son corps soupçonnée d'être disgracieuse à la peur et panique de son image.

Dans ces cas-là, ce trouble persiste dans **75% des cas**. Les cas s'aggravent dans **50% des cas**, et seulement **20%** d'entre eux manifestent une amélioration spontanée. Cette pathologie continue à s'aggraver avec le temps si aucun traitement n'est entretenu [11,14].

Malheureusement, bien qu'il existe des traitements efficaces, la méconnaissance de la pathologie par le corps médical empêche le patient d'en bénéficier. D'où l'importance **d'informer et former** les professionnels de santé [15].

10- Conséquences de la dysmorphophobie

Prisonniers des leurs perceptions obsédantes [12,13], les personnes atteintes de dysmorphophobie vivent leur vie comme un enfer, tourmentés tout au long de la journée par leur propre image. Cette obsession a tendance à se transformer en panique, même à la vue de leur propre image dans un miroir ou sur une photographie.

Souvent, ces personnes croient à tort que les gens remarquent ou se moquent d'elles à cause de ces défauts perçus.

Ce stress peut être très grave. Il peut conduire à une recherche incessante de procédures médicales et chirurgicales inutiles, à l'évitement d'activités quotidiennes, de tâches liées à l'emploi, de situations sociales : ce qu'on appelle « **Les phénomènes de désocialisation** » [11,12].

Aussi, ce trouble peut engendrer une angoisse réelle pouvant donner une dépression sévère dans les formes graves.

« Je ne me vois pas comme les autres me voient »

« Il n'y a jamais eu une période dans ma vie où j'ai aimé mon corps, jamais »

Confie l'**actrice Megan Fox** dans une interview sur YouTube.

Elle a annoncé souffrir de dysmorphophobie.

Les personnes atteintes du TDC dépensent des sommes très importantes dans les produits de beauté, maquillage, injections ou soins esthétiques. Mais, de tels traitements sont habituellement sans effet et peuvent intensifier leur préoccupation [10].

En plus, elles passent beaucoup de temps à se faire belles, à camoufler des parties de son corps. Dans certains cas, la personne peut également refuser d'apparaître sur les photos.

« Julie passe des heures chaque jour devant le miroir pour se considérer suffisamment belle et arriver à sortir et malgré ses efforts, elle échoue souvent à se satisfaire et elle reste chez elle »

(Témoignage - Le Monde)

Parmi les personnalités historiques atteintes de dysmorphophobie connues, on peut parler d'Élisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach, dite « Sissi », l'impératrice d'Autriche de la seconde moitié du XIXe siècle.

Certains livres d'histoires racontent qu'elle souffrait d'anorexie et d'obsessions multiples à propos de son apparence, portant notamment sur son visage et sa taille, que l'on pouvait qualifier de trouble dysmorphique du corps.

Ces personnes ont tendance à se comparer et à se dévaluer systématiquement par rapport aux autres et vont jusqu'à s'absenter pour se cacher. En conséquence, elles sont anxieuses à l'effet que les autres puissent s'en apercevoir et elles vont jusqu'à éviter les contextes sociaux pour réduire l'incidence de ces malaises et de son anxiété [16].

Cela peut également avoir une incidence sur le plan professionnel et la progression de carrière : ces personnes se trouvent moins bien que les autres, ne se sentent pas capable d'assurer certaines missions et refusent de s'exposer davantage. Aussi, Un grand nombre de personnes concernées sont sans emploi [13].

Dans les cas extrêmes, elle peut mener à des pensées suicidaires et même à des tentatives de suicide. En effet, les recherches indiquent que **70%** des patients dysmorphophobiques ont des idées suicidaires et **20 %** d'entre eux ont connu des tentatives de suicide. En plus, cette pathologie est caractérisée par des **taux de suicidalité** significativement plus élevés que d'autres troubles psychiatriques à risque élevé de suicide tels que la maladie bipolaire ou les grosses dépressions [17].

Les cas les plus graves sont heureusement rares, ils apparaissent souvent sur des terrains psychotiques et névrotiques et se traduisent par des délires paranoïaques.

Donc, la dysmorphophobie va de la phobie sociale qui marginalise la vie affective, sexuelle, et professionnelle jusqu'aux cas qui nécessitent une hospitalisation et une prise en charge en milieu psychiatrique.

L'autre conséquence importante, les dysmorphophobiques se tournent souvent vers la chirurgie esthétique, à vouloir apaiser leur souffrance en réparant leur apparence physique, considérée comme la source de tous leurs problèmes. Ils multiplient, donc, les rendez-vous inutiles auprès de professionnels de la santé et de chirurgiens [18].

Il ne faut jamais oublier que le TDC entraîne des conséquences réelles et graves ; à ne pas prendre à la légère. Il ne disparaît pas de lui-même si aucun traitement n'est réalisé. Il peut provoquer chez les patients une forte souffrance très compliquée à traiter après [19].

11- Dysmorphie, Dymorphisme et Dysmorphophobie

La Dysmorphie désigne une anomalie de la forme d'un organe ou d'une partie du corps, tandis que **la Dysmorphophobie** correspondant à la peur de la dysmorphie corporelle [19].

Les dysmorphophobiques sont obsédés par l'image qu'ils pensent renvoyer d'eux, la plupart se focalise sur une partie du corps jugée difforme. Sur le plan psychologique, cet écart d'appréciation entre perception et réalité est appelé **Dymorphisme**.

12- Dysmorphophobie et Trouble Obsessionnel Compulsif

Bien que dans les versions précédentes du « Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) », la dysmorphophobie était classée dans les troubles somatoformes, actuellement le **DSM-V**

(5^{ème} édition publié en 2013) l'a incluse dans le chapitre des Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC) ou apparentés dans la Classification Internationale des Maladies, 11^{ème} version (CIM-11) de l'organisation mondiale de la santé (OMS) [20,21].

Ce changement est dû en partie à la nature compulsive du trouble et aux idées obsessionnelles sur l'apparence physique.

En effet, les obsessions sont des pensées indésirables ou des images qui provoquent de l'anxiété et de la détresse. Les compulsions sont des actes mentaux répétés ou comportementaux effectués dans le but de réduire l'anxiété causée par les obsessions [13,22,23].

En ce qui concerne le TCD [24] :

Les obsessions apparaissent comme des pensées négatives indésirables quant à l'apparence qui conduisent à des compulsions.

Ces compulsions impliquent généralement les camouflages ou les stratégies pour mieux gérer le défaut imaginaire : se laisser pousser la barbe pour cacher les cicatrices perçues, porter un chapeau pour couvrir des cheveux légèrement clairsemés.

OBSESSIONS	COMPULSIONS
<p>-Les préoccupations des imperfections et des défauts identifiés sont de nature obsessionnelle.</p> <p>-Focalisation intense sur l'apparence et l'image corporelle.</p> <p>-Ces préoccupations, ces pensées intrusives et ces doutes sont des obsessions qui sont la source première de l'anxiété et de la souffrance générées par le TOC.</p>	<p>-Des actions répétées qui visent à réduire l'anxiété causée par les obsessions.</p> <p>-Prennent beaucoup de place dans la vie et sont lourdes à porter car elles peuvent accaparer pendant plusieurs heures chaque jour.</p>

En résumé, c'est la perception de ces défauts (**obsessions**) qui augmente l'anxiété et suscite les comportements répétés pour soulager cette anxiété (**compulsions**).

Ensemble, les obsessions et les compulsions sont la **source de la souffrance** dans la dysmorphophobie.

Néanmoins, bien que, le TOC et le TDC aient des symptômes communs, des chercheurs ont trouvé une différence de taille entre les deux : les personnes atteintes de TDC ont tendance à avoir une vision d'eux-mêmes beaucoup plus négative et à être plus insensés que les patients atteints de TOC [13].

13- Dysmorphophobie et troubles psychologiques associées

Le stress dans le TDC peut apparaître de plusieurs manières, souvent par de l'anxiété et de la dépression. Il peut impliquer notamment un haut niveau d'anxiété et même de l'anxiété généralisée et une dépression sévère [25].

Aussi, le TDC peut apparaître par un changement des habitudes alimentaires (anorexie, boulimie). En effet, les femmes anorexiques se voient toujours plus grosses qu'elles ne le sont dans la réalité [7,14].

Cependant : Diagnostics différentiels :

- Si la seule préoccupation est la forme et le poids du corps et que le comportement alimentaire est anormal [26], **un trouble du comportement alimentaire** peut être le diagnostic le plus approprié.
- Si la seule préoccupation est l'apparition de caractéristiques sexuelles physiques, un diagnostic de **dysphorie de genre** peut être envisagé.

Abus d'alcool ou d'autres substances, hospitalisations psychiatriques sont aussi fréquemment liés au TDC. Dans une étude de 2005 portant sur 176 patients atteints de dysmorphophobie [27], **42,6%** ont rapporté un problème de consommation abusive d'alcool et **30,1%** ont rapporté une consommation de cannabis.

Certains patients souffrant de dysmorphie peuvent également souffrir d'autres troubles émotionnels autres que la dépression et l'anxiété. Mais, le TDC n'a aucun lien avec un problème d'égoïsme.

14- **Dysmorphophobie musculaire ou « maladie du bodybuilder »**

Certains hommes, qui ont un physique normal voire souvent athlétique, présentent une forme particulière de la maladie, appelée dysmorphophobie musculaire [28]. Elle peut se voir chez les femmes aussi mais reste très rare.

Ils sont influencés par le fait d'avoir un corps musclé, qu'ils s'efforcent de l'obtenir et qu'ils éprouvent une détresse psychologique et sociale en conséquence.

En effet, ils développent une obsession centrée sur le fait que leur corps n'est pas suffisamment svelte et musclé. Ils passent plus de 5 heures par jour à penser à la masse musculaire et comment la développer davantage [17,28].

Cela entraîne une pratique obsessionnelle de sport et l'application d'un régime ultrastrict. Ils tentent par tous les moyens d'augmenter leur poids et d'améliorer leur musculature. Ils peuvent même utiliser des stéroïdes anabolisants, ce qui peut s'avérer très dangereux.

Cette représentation altérée de la corpulence et de la musculature entraîne bien souvent des troubles anxieux voire dépressifs.

Le problème avec cette maladie est qu'elle est souvent invisible aux yeux du monde extérieur, contrairement à l'anorexie. Les gens ont tendance à apprécier les muscles et à féliciter ces personnes aux efforts qu'ils fournissent pour obtenir de si beaux corps. Ils sont loin de se douter qu'il s'agit d'un problème psychologique.

Le **Drive for Muscularity Scale (DMS)** est un test fiable qui analyse les comportements axés sur les muscles et l'image de soi [2].

Dans la littérature, les auteurs parlent de deux formes de **dysmorphophobie masculine** :

- TDC du petit pénis
- TDC musculaire

15- **Dysmorphophobie inversée ou « par procuration »**

Au lieu de voir les imperfections sur elles-mêmes, ces personnes se concentrent sur les imperfections de leur partenaire et en deviennent obsédées.

Il s'agit d'une variation de ce que l'on nomme le **TOC du couple**, même si ce dernier consiste surtout à douter de son amour pour son partenaire [2].

La personne qui en souffre rapporte alors penser sans cesse à ces imperfections, ce qui interfère avec ses activités quotidiennes et, évidemment, avec sa relation avec son partenaire.

Habituellement, les obsessions sont reliées à des peurs, comme dans l'hypocondrie (peur des maladies) ou la peur de faire du mal aux autres. Mais dans la dysmorphophobie inversée, la peur n'est pas tant celle de l'imperfection de l'autre que celle du fait simplement d'y penser constamment.

A noter qu'une autre forme a été décrite dans la littérature ; Il s'agit des parents qui se focalisent sur les défauts de leurs enfants et qu'ils les poussent à demander un traitement auprès des chirurgiens ou les dermatologues.

16- **Dysmorphophobie et le recours à la chirurgie esthétique**

Les individus avec dysmorphophobie essaient souvent de corriger ou réparer avec la chirurgie esthétique la partie du corps qu'ils jugent imparfaite.

Dans la littérature, on estime que **plus de la moitié** des personnes touchées par le TDC consultent en médecine et chirurgie esthétique. Ils économisent pour s'offrir une restructuration chirurgicale [29,30].

Cependant, non seulement cela peut coûter beaucoup d'argent, mais même avec une chirurgie, les individus avec dysmorphophobie ne seront jamais satisfaits de la région éventuellement réparée.

Dès lors, la multiplication des opérations de chirurgie esthétique risque d'aggraver le problème. En effet, le malade dysmorphophobique risque de passer d'une **transformation corporelle** à une **déformation corporelle** [16].

*Cette gêne perceptive est souvent évoquée lorsque l'on se réfère à **Michael Jackson**. En effet, en remodelant de façon excessive son corps et notamment son visage, le chanteur mythique lui a fait subir d'intenses déformations ; au point que son image renvoie dans l'esprit de l'observateur un certain malaise, un sentiment bizarre le plaçant à la frontière du réel et du fantastique.*

Pour autant, l'ambiguïté du physique extraordinaire de Michael Jackson, à la limite de l'humain, a certainement contribué (en plus de ses performances artistiques) à susciter la fascination de son public et la naissance d'un mythe...

Ainsi, la solution au problème ne réside absolument pas dans la chirurgie esthétique [31], avec le risque de multiplication des interventions pour un résultat nul, mais davantage dans un processus curatif psychologique adapté en fonction de la personnalité de chaque patient.

17- Traitements de la dysmorphophobie

Lorsque les manifestations obsessionnelles impactent la vie sociale, familiale et professionnelle du patient, il est important de mettre des solutions rapidement en place.

Les psychothérapeutes ont trouvé différents traitements efficaces contre la dysmorphophobie, comme la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et la pharmacothérapie [7,32].

La démarche prioritaire à faire est une approche psychothérapeutique associée ou non à la prise d'anti déprimeurs en fonction de la gravité des cas.

En effet, pour les dysmorphophobies légères, une approche cognitive et comportementale bien adaptée peut suffire et offrir de bons résultats.

16.1- Les psychothérapies

Afin d'aider les personnes à se défaire de leur fixation psychologique sur des complexes physiques très exagérés, les thérapies adoptées sont diverses.

Elles varient en fonction de l'intensité de la maladie. Celle-ci s'inscrivant dans un schéma d'acceptation de la maladie et d'engagement de la part du patient [33,34] :

- **La TCC** est utilisée pour remettre en question les croyances que l'apparence physique peut être parfaite et que les autres portent attention à ces défauts.
- **L'exposition et la prévention de la réponse (EPR)**, utilisant à la fois les pensées et les situations de la vie réelle, sont également utilisées afin de prouver si ces pensées sont exactes.

16.2- Les traitements médicamenteux

Habituellement, un plan de traitement recommandé pour la dysmorphophobie implique la combinaison de la TCC et d'une médication. La médication peut aider à réduire les symptômes de la dépression et l'anxiété qui accompagnent souvent la dysmorphophobie.

Les médicaments le plus souvent prescrits sont les **antidépresseurs**, en particulier les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) et les **neuroleptiques**.

PARTIE II

Dysmorphophobie et réseaux sociaux : « Dysmorphophobie Snapchat »

1- Réseaux sociaux et culture de la beauté

1.1- *Les réseaux sociaux alimentent le culte de la beauté*

La beauté prend une place prépondérante dans nos vies, tout simplement parce qu'on est de plus en plus confronté à notre image avec les réseaux sociaux. On absorbe de plus en plus d'images de beauté au quotidien [2,3].

Dans notre esprit, les gens beaux sont plus heureux et vivent plus de belles choses que les autres. A travers une image de beauté, on vend un épanouissement et un développement de carrière, des voyages, de l'amour...

En effet, La publicité nous donne à voir des corps jeunes et beaux, heureux de vivre et pleins de sensualité voire parfois des vieillards retraités, confiants dans leur avenir, déridés par les chirurgiens hors pair à tel point que nous pouvons nous demander comment cette exigence du regard de l'autre est arrivée à nous mouler dans ce cadre esthétique impitoyable.

En effet, avec la démocratisation des réseaux sociaux, la quête de la beauté et de la jeunesse s'est amplifiée. Les réseaux sociaux, et tout particulièrement **Snapchat** et **Instagram**, regorgent de photos de personnes qui affichent des physiques inatteignables pour la plupart des gens [35]. Ces images ne sont pas fidèles à la réalité, d'abord parce qu'elles ont été retouchées, mais aussi parce qu'elles ne reflètent pas toutes les formes de beauté.

Une image de perfection qui favorise l'apparition de complexes chez les jeunes poussent certains à avoir recours à la chirurgie esthétique pour atteindre cet idéal [24].

Par conséquent, les réseaux sociaux, pourtant très bénéfiques, sont à utiliser avec modération, au risque d'en faire mauvais usage. Ces plateformes peuvent vite affecter les personnes les plus vulnérables, notamment **les plus jeunes** [23].

1.2- Les jeunes : Une génération cobaye

Les complexes existent depuis la nuit des temps. Mais depuis l'avènement des réseaux sociaux, qui exaltent des physiques parfaits, nombreux se retrouvent confrontés à des standards de beauté irréalistes et des filtres qui faussent leur perception de la réalité. Cela peut conduire à des complexes profonds, une baisse d'estime de soi et, dans les cas les plus extrêmes, à la dysmorphie corporelle.

Cette dysmorphophobie causée par les réseaux sociaux est un véritable fléau et elle touche de plus en plus de jeunes [7,23].

Les jeunes très souvent perdus, en manque de confiance, en quête d'identité, trouvent désormais la solution et le réconfort dans la chirurgie esthétique promue par les réseaux sociaux. L'image de soi est un élément très important dans la construction identitaire de tout adolescent [36].

En effet, sur les réseaux sociaux, on nous laisse penser que le corps se réduit à une simple image. Les adolescents sont tout le temps confronté à ces images parfaites, mais en plus ils sont soumis à une comparaison quotidienne entre ce qu'on est réellement et ce qu'ils présentent sur les réseaux sociaux [7,23,36].

En effet, la comparaison de soi à autrui est naturelle, mais cela peut être problématique lorsqu'elle devient excessive en passant de nombreuses heures sur les réseaux sociaux, ce qui peut engendrer une baisse de l'estime de soi [24].

Ce genre de comportement s'explique par la société dans laquelle nous vivons. Les jeunes sont nés dans un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents et où les sentiments et l'estime de soi sont basés sur le nombre de likes ou de followers qu'ils peuvent avoir.

Derrière ces jeunes, il y a tout un système qui les pousse à s'altérer, à se modifier. C'est un véritable phénomène de société qui ne se réduit pas à un chiffre sur une année.

Un système qui pousse les jeunes à se modifier, à s'altérer et s'artificialiser. Un système qui trompe ces jeunes en leur faisant croire que le corps est une image que l'on peut modifier à l'envie comme on retoucherait une photo ou comme on appliquerait un filtre réel sur soi [2,7].

Aussi, les adolescents qui ont une faible estime de soi peuvent être plus susceptibles de développer en plus des troubles du comportement alimentaire. Les réseaux sociaux peuvent renforcer cette pression en montrant des images de corps minces et en faisant la promotion de régimes malsains.

Ces troubles peuvent entraîner des problèmes de santé graves et même mettre la vie en danger.

Saint Von Colucci, un jeune acteur canadien de 22 ans est décédé en avril 2023 après avoir dépensé 220 000 dollars ces douze derniers mois pour 12 opérations de chirurgie esthétique.

Son souhait le plus cher était de ressembler à Jimin, un chanteur coréen.

Selon son attaché de presse, l'acteur ne s'aimait pas et n'aimait pas son apparence.

1.3- Commercialisation numérique d'une beauté supposée idéale

Il s'agit d'un système qui orchestre cette fabrique de la beauté, directement entretenu par les réseaux sociaux et les influenceurs qui font sans arrêt la promotion de la chirurgie esthétique. Un système où de nombreux faux médecins aussi, font de l'esthétique et du culte de la beauté un commerce lucratif.

Un système d'esthétisation de l'existence qui fait que ce n'est plus le corps qu'on ressent, mais le corps qu'on voit et qu'on montre. Cette avatarisation de notre société vient satisfaire une jeunesse qui éprouve de plus en plus souvent une fragilité narcissique et de construction de soi.

Les psychiatres dénoncent aujourd'hui la banalisation et l'industrialisation de la chirurgie esthétique par les réseaux sociaux. Elle est devenue un produit de consommation courante pour une génération hyperconnectée et impatiente.

Il y a donc tout un travail d'éducation à réaliser pour faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes que ce qui est montré sur les réseaux sociaux n'est qu'une version améliorée de la réalité, et que **cet idéal n'existe pas** [35].

1.4- Impact des selfies et des filtres de beauté et des codes corporels vantés par les influenceurs

Avant l'avènement des réseaux sociaux, les modèles étaient les actrices et acteurs ou les chanteuses et chanteurs que l'on voyait quelques fois dans l'année, à l'occasion d'un film, une émission de télévision ou dans un magazine. Aujourd'hui, les influenceurs qui les ont remplacés sont omniprésents dans la vie des jeunes. Ils les voient du matin au soir sur leur smartphone [35].

Les filtres de beauté vantés par les influenceurs, présentent un risque puisqu'ils projettent une image fantasmée de ce qu'on pourrait être, on se rapporte à un modèle esthétique qui peut donner l'illusion qu'on ne ressemble pas à ce que les filtres de beauté proposent.

Ces filtres participent à alimenter des codes de représentations corporels complètement biaisés et modifiés dans l'imaginaire collectif. Malheureusement, les influenceurs les plus suivis véhiculent tous le même type de modèle.

Ce modèle esthétique ainsi que les filtres pervertissent davantage la remise en question naturelle des plus jeunes quant à l'acceptation de leur corps [35]. Ces filtres et codes corporels alimentent un idéal de beauté qui repose sur des présupposés esthétiques selon lesquels il faudrait : avoir un nez fin, des pommettes saillantes, des lèvres pulpeuses, sans oublier le diktat de la minceur, le corps en sablier avec un poitrine et des fesses généreuse, une taille fine, un visage extrêmement codifié.....

Un type de modèle, un fantasme virtuel naturellement impossible à avoir qui représente un piège et qui mène insidieusement de nombreux jeunes à la chirurgie esthétique en leur conseillant le nom d'un chirurgien, d'une opération ou d'une clinique [35].

En fait, le selfie avec un filtre « c'est une photo de soi, mais optimisée ». C'est en tout cas ce dont se convainquent de plus en plus de jeunes, chez qui la passion du selfie peut se transformer rapidement en obsession malsaine. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus ressembler aux célébrités, mais à une forme améliorée d'eux-mêmes.

En cela, le filtre est un phénomène qui interroge le statut de l'image dans notre société qui sur le long terme pourrait être assimilé à la dysmorphophobie, qui mène souvent à une volonté de se subir une chirurgie esthétique pour colmater une souffrance intérieure.

1.5- Une société obsédée par le culte et la jeunesse : on a plus le droit d'être moche !

Aujourd'hui, les complexes physiques ne concernent plus seulement les personnes qui travaillent dans le secteur de l'image ou de l'esthétique, mais nous tous. Qu'on se le dise, selon les critères de beauté actuels, personne n'est assez mince et personne n'a de visage assez symétrique.

Aujourd'hui, on trouve que c'est normal que seule **20%** de la population soit satisfaite de son apparence et pourtant c'est un terrible constat [2,11].

De plus en plus de personnes investissent dans leur beauté pour prendre l'ascenseur social, car nous alimentons un modèle de réussite sociale qui passe, au-delà des réseaux sociaux, par le travail de l'apparence : « **Envoie-moi ton selfie, je te dirai qui tu es** ». Tout cela a un impact sur la façon dont nous nous sentons par rapport à notre image corporelle.

Nos sociétés sont loin de valoriser une image naturelle des corps et des visages. Pour preuve, on ne compte plus le nombre d'outils apparus ces dernières années pour modifier et/ou "embellir" les visages et les corps.

En effet, de Photoshop aux filtres Snapchat et Instagram : tous ces outils ont le même objectif. Ils créent une "dysmorphie" de l'image. **Notre cerveau finit par s'habituer à ce reflet embelli** de notre image et au fil du temps [35,37] : cela peut donc créer des troubles psychologiques en lien avec l'identité et l'estime de soi.

Nous vivons actuellement dans une culture qui accorde une grande importance à l'image, aux régimes et à la forme physique. On s'attend à ce que les gens aillent régulièrement à la salle de sport, et pas toujours pour les bienfaits de la santé [37].

Malheureusement, la beauté devient pour beaucoup non une chance, mais une obligation, un critère indispensable pour réussir sa vie.

1.6- Entre body-shaming et dysmorphophobie, le culte de la minceur toujours roi sur les réseaux sociaux

Les avancées en matière d'inclusion et de positivisme sont indéniables depuis plus de cinq ans, et pourtant... On est encore loin d'avoir fait voler en éclats toutes les injonctions, diktats, et autres stéréotypes autour de la beauté, et notamment de la diversité des corps.

Au-delà du body-shaming, autrement dit le fait d'humilier quelqu'un en raison de son physique, quel qu'il soit, cette situation montre à quel point les standards de beauté ont la vie dure sur les réseaux sociaux, et sans doute encore plus à quel point le grand public peut avoir une vision tronquée de la réalité [38].

La preuve, d'après la dernière campagne de mensuration nationale organisée par l'Institut français du textile et de l'habillement, ce sont bel et bien **les tailles 40 et 42** qui sont considérées comme la moyenne en France [26,38].

Dans le détail :

plus de **20%** de la population féminine fait du **40**

près de **17% du 42**

plus de **13,5% du 44**

et **13,32% du 38**

Preuve que les utilisateurs des réseaux sociaux ont une vision totalement déformée de ce qu'ils appellent eux-mêmes standards de beauté. Une chose potentiellement liée à l'utilisation accrue de filtres et applications de retouches sur les réseaux sociaux.

Au-delà du body shaming subi par de nombreuses personnalités publiques, cette dysmorphophobie générée par les filtres et autres applications de retouches, mais aussi par la promotion de certains actes esthétiques, a également un impact sur la santé mentale des plus jeunes [6,27].

C'est ce qu'ont montré plusieurs études scientifiques ces dernières semaines, témoignant du poids des réseaux sociaux sur le bien-être des adolescents, mais aussi de l'attitude positive observée chez ces mêmes jeunes lorsqu'ils s'éloignent de ces plateformes, ou encore de l'inquiétude des parents quant à leur nocivité sur leurs enfants.

*« Un désastre » « Une cata » « Un monstre »
« Hihhi mais quelqu'un lui a dit qu'elle est DÉGUEULASSE, la pauvre »*

*Voilà ce qu'on lit à propos de **Rachida Dati** victime du body shaming depuis ses récentes apparitions.*

Même le Figaro.fr relaie une vidéo issue du site Non-stop people, intitulée :

*« **Rachida Dati méconnaissable, son visage transformé** »*

1.7- Retentissement de l'image de beauté sur la vie professionnelle

Avoir un regard dégradé sur soi a un impact très négatif sur nos compétences professionnelles qu'il s'agisse de notre concentration, de notre capacité à parler en public ou de notre confiance en nos capacités [2].

Il est vrai que pour réussir dans notre société actuelle, il est toujours plus simple d'être beau et ce n'est pas un hasard si on associe à cette image de beauté le bonheur, le développement personnel, la réussite, la carrière...

Ces dernières années, la beauté s'était infiltrée et avait pris une place beaucoup plus importante qu'elle ne devrait et il faudrait pouvoir la remettre à sa juste place.

La beauté ne devrait pas être plus importante que les compétences réelles et décider pour la personne de l'avancement de sa carrière.

2- Nouveau phénomène : « Dysmorphophobie Snapchat »

2.1- Selfie et filtres : Quand ils nous poussent au bistouri !

Le selfie a fait son entrée dans le dictionnaire en 2015, il avait déjà conquis la planète depuis plusieurs années. Il s'est démocratisé en France à partir de 2012. Aujourd'hui, **60% des Français** le pratique et de nombreuses variantes sont apparues [1,2].

Le selfie et les filtres des réseaux sociaux nous pousseraient à consulter. Etudes à l'appui, les professionnels nous prouvent que ce n'est pas anodin : Exemple **les Rhinoplasties** [39,40]

- Selon l'étude menée par des chirurgiens plasticiens américains et publiée dans le « **JAMA Facial Plastic Surgery** », les photos de près élargissent le nez jusqu'à **30%** sur une photo prise à **30 cm** par rapport à une photo prise à **1m50**. Donc on peut facilement en conclure que

l'image personnelle est affectée par le selfie et particulièrement ce dernier devrait entraîner une hausse significative du nombre de Rhinoplasties.

- D'après le rapport en 2016 de « **l'International Society of Aesthetic and Plastic Surgery** », la Rhinoplastie chirurgicale représentait en France **17,746 procédures**. Cela représente **19,5%** des actes de chirurgie esthétique du visage contre **18,6%** au niveau mondial.
- Selon le même rapport de 2011, la Rhinoplastie représentait **15,782** actes soit **7,6%** des procédures totales, elle est descendue à **6,8%** en 2016. Il y a donc eu une augmentation de **12,4%** du nombre de Rhinoplasties en France en cinq ans.
- Toutefois quand on calcule le taux d'évolution du nombre total de procédures en chirurgie esthétique en France, on arrive à une augmentation de **25,2%** sur ces mêmes cinq années. La tendance se confirme aux USA où le nombre de Rhinoplastie a augmenté de **32%** versus **35%** pour les actes esthétiques chirurgicaux totaux.

En effet, avant la popularité des selfies, la plainte la plus fréquente de ceux qui cherchaient une Rhinoplastie était la bosse sur l'arête du nez. Aujourd'hui, l'asymétrie nasale et faciale est la préoccupation la plus courante.

La docteure **Katharine Phillips**, spécialiste éminente de la dysmorphophobie depuis le milieu des années 1990 et auteure de nombreux ouvrages dont « **The Broken Mirror** » [19], le premier livre traitant de dysmorphophobie avance que la cause de la dysmorphophobie est compliquée.

« Comme d'autres troubles psychiatriques, le TDC est probablement dû à une combinaison de prédispositions génétiques et de facteurs environnementaux. Le selfie joue donc un rôle mais ce ne serait pas la seule raison d'un trouble dysmorphique »

Ce qui est évident, les demandes des patients se sont modifiées à cause de ces filtres. Ils sont de plus en plus nombreux à pousser les portes des cabinets des chirurgiens esthétiques, afin de ressembler à leurs selfies retouchés - **une version d'eux-mêmes « filtrée »** [35], plutôt qu'une photo de célébrité par exemple. Finies les lèvres à la Angelica Jolie ou le mollet à la David Beckham...

En 2017 un questionnaire mis en place lors de « **l'Annual American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery** » faisait ressortir que **55%** des chirurgiens ont eu ce type de demande contre **42%** en 2015 [2].

Le questionnaire met en lumière également une hausse du nombre de patient partageant leur opération sur les réseaux sociaux.

Les adolescents et les personnes atteintes de dysmorphophobie sont la population qui a tendance à avoir ce type de demande. Cependant cette demande est inquiétante car elle représente souvent un aspect inatteignable et brouille la frontière entre réalité et fantaisie.

Effectivement, **Snapchat**, l'application utilisant majoritairement des filtres a remué le monde de la chirurgie esthétique.

« Une proportion non négligeable de patients de 18 à 30 ans arrivent (en consultation) soit avec des images filtrées d'eux-mêmes, soit avec des images d'influenceurs ou d'instagrameuses »

(Dr Adel Louafi - Président du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique en France)

Le filtre "**Bold Glamour**" sur **TikTok** qui crée un visage sans défauts a été utilisé par des millions d'utilisateurs ces derniers jours. Le hashtag **#boldglamour** cumule d'ailleurs plus de **145 millions de vues**, avec des vidéos visionnées parfois plus de **4 millions de fois**.

Ce qui impressionne les internautes avec ce nouveau filtre, c'est surtout sa qualité graphique et le fait qu'il soit (presque) naturel. Le grain de la peau reste visible, avec une texture sans artifices, et le

maquillage plutôt "neutre". Mais le diable se cache dans les détails, avec des lèvres légèrement repulpées et des pommettes qui le sont tout autant.

« On pousse la limite encore plus loin avec ce genre de filtre. On était avant sur de l'exagération, du ludique qui a dérivé vers du beaucoup plus réaliste »

Caline Majdalani, psychologue clinicienne française spécialiste de la dysmorphophobie et autrice de « Traiter la dysmorphophobie ; L'obsession de l'apparence » [35]

Ce qui plus inquiétant encore, ce filtre montre un tournant dans la création des filtres sur les réseaux sociaux. Il utilise l'intelligence artificielle qui est très réaliste, et surtout indétectable. Là où la plupart s'effaçaient lorsque l'on mettait sa main sur son visage, avec le "Bold Glamour" rien de tout cela : le filtre reste en place qu'importe les mouvements effectués.

En plus, la chirurgie n'est pas une baguette magique [41] : certaines opérations ne sont pas techniquement réalisables. Ensuite, le résultat final ne sera pas exactement le même d'une personne à l'autre.

En tout cas, il s'agit bien d'une influence majeure sur l'ensemble d'une génération [42]. Laquelle peut mener à bien des dérives et de nombreux chirurgiens tentent d'alerter aujourd'hui la population sur les risques liés à ces filtres visant à rendre son utilisateur plus attirant.

2.2- Un manque de distance entre le réel et le virtuel

Bien avant l'arrivée de Snapchat et Instagram, les outils de retouches existaient déjà. Ils étaient notamment utilisés dans le secteur de la publicité, pour les retouches de stars ou de mannequins.

Aujourd'hui, ces outils se sont considérablement démocratisés et sont accessibles à tous, notamment grâce aux smartphones. En quelques secondes, il est possible de retoucher son visage avec des filtres instantanément [43]. Ces filtres sont devenus monnaie courante sur les réseaux sociaux, permettant aux utilisateurs de modifier leur apparence de manière significative.

Malheureusement, cela peut créer **une distorsion de la réalité** [35], qui conduit à des attentes irréalistes en matière d'apparence physique.

Certains adolescents ont recours aux filtres de manière excessive. Ce qui peut les amener à avoir une perception altérée de cette apparence physique. Ils peuvent avoir du mal à se voir sans eux. Cela peut les amener à ne plus être en mesure de percevoir leur propre apparence de manière réaliste et à se sentir insatisfaits de leur propre corps [44].

« Vous montrez à une personne une version d'elle, qu'elle ne pourra jamais devenir. Même avec la chirurgie esthétique, vous n'aurez jamais ce rendu. C'est une version irréaliste qui se fait passer pour réelle »

Caline Majdalani, psychologue clinicienne française spécialiste de la dysmorphophobie et autrice de « **Traiter la dysmorphophobie L'obsession de l'apparence** »

En quelques secondes, un filtre a le pouvoir de nous embellir. À tort car certaines personnes pensent que c'est la même chose avec la chirurgie esthétique et sont prêtes à passer sous le bistouri pour se créer un visage sur mesure [42].

Les visages irréels derrière ces écrans modificateurs sont présentés comme la réalité. Cette nouvelle norme, encore plus difficile à atteindre que les visages déjà opérés des anciennes stars, obsèdent nos jeunes patients.

2.3- Dysmorphophobie Snapchat

Dans le contexte actuel, l'image d'un corps et d'un visage parfait est mise en avant, entraînant parfois des objectifs esthétiques inatteignables [24].

Ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, tout le monde ou presque a des complexes. Cependant, certaines personnes ont une vision plus déformée que d'autres de leur physique et un défaut physique peut devenir une véritable obsession, jusqu'à les empêcher de vivre.

Le danger des réseaux pour les patients est la dysmorphophobie appelé « **Dysmorphophobie Snapchat** ». C'est le **Docteur Tijion Esho**, chirurgien esthétique britannique, qui a inventé l'expression.

C'est le fait d'être complètement obsédé par un défaut imaginaire ou réel, que l'on perçoit de façon démesurée. Ce trouble a été accentué par les réseaux sociaux qui présentent un idéal que beaucoup de jeunes considèrent aujourd'hui comme une norme, ne laissant plus aucune place aux imperfections [43].

Comme on l'avait déjà expliqué, les jeunes traversent quasiment tous une période de quête identitaire, ce qui explique qu'ils soient plus touchés par ce type de troubles, qui atteint principalement des profils solitaires, timides ou vulnérables.

Ce type de comportement peut être aussi bien passager que durable. Quand il dure, il cache parfois des problèmes bien plus profonds et graves, comme une anorexie mentale ou un début de psychose [7,25].

Il s'agit alors d'une version peu réaliste de soi qui poussent indirectement les utilisateurs à remarquer d'autant plus leurs « défauts » lorsqu'ils n'arborent pas de filtres. Ils souhaitent alors ressembler à leur avatar social. Un idéal de beauté qui n'est pas toujours sans conséquence car à force de s'habituer à une image « filtrée » d'eux-mêmes [35,44], certains développent une perception biaisée de leur véritable visage. Dans certains cas, la tendance peut même virer à l'obsession.

De nombreux praticiens sont confrontés à des patients qui viennent en consultation avec des photos d'eux sous un certain angle ou une certaine lumière. Ces images sont surréalistes et placent le patient dans une position d'insatisfaction.

Dans les médias on parle aussi de ce phénomène : Un documentaire présenté par la journaliste **Camélia Kheiredine** et publié gratuitement sur YouTube le 18 juillet 2022 permet de décrypter ce phénomène de société et de santé, qui touche particulièrement les jeunes.

En contrepartie, d'autres tendances émergentes sur les réseaux sociaux permettent de contrecarrer un peu ces images de fausse perfection et de s'accepter au naturel.

Ainsi, le « **body positive** », « **no filter** » ou le « **filter drop** » ainsi que la lutte contre la grossophobie et les concours de « **Miss Ronde** » ont pour but d'aider chacun à s'accepter tel qu'il est et à faire tomber le filtre ou à ne pas en utiliser. Ces mouvements permettent de revenir à l'essentiel, en (re) découvrant son apparence sans filtre et à montrer qu'il existe plusieurs beautés.

Les réseaux sociaux eux-mêmes ont décidé de réagir. En 2019, Instagram interdisait l'utilisation de filtres à effets de chirurgie esthétique sur sa plateforme.

2.4- Dérives des réseaux sociaux

À cela viennent s'ajouter d'inquiétantes dérives. Car les réseaux sociaux ne se contentent pas de faire la promotion uniquement, auprès de leurs jeunes abonnés, d'une beauté inatteignable [43] ; ils constituent aussi un espace, non régulé, de publicité pour des actes de médecine esthétique réalisés hors de tout cadre légal et par de non-médecins.

Autrement dit, les plateformes sociales créent le problème et offrent, immédiatement, la (fausse) solution.

Sur **Instagram** et **TikTok** foisonnent ainsi les comptes d'esthéticiennes non reconnues, de pseudo-spécialistes et de médecins qui n'en ont que le nom, qui proposent à leurs milliers d'abonnés des opérations pas chères, souvent réalisées dans des conditions sanitaires déplorables.

Certains vont même, jusqu'à proposer des formations clandestines aux injections d'acide hyaluronique, qui tournent parfois à la catastrophe.

Publicités sur internet, prix cassés, manque de recommandations clients ou encore absence de devis sont donc des signes avant-coureurs dont il est important de se méfier lors de la recherche d'un professionnel de médecine esthétique. Car, les séquelles de ces pratiques sauvages peuvent s'avérer dramatiques pour leurs victimes : infections, gonflements du visage, nécroses, paralysies, amputations...Autant d'éléments et d'indices autour desquels il est important de communiquer pour protéger les plus jeunes et les plus naïfs des pratiques illicites [7].

Le 16 janvier 2022, Sept à Huit sur TF1 est revenu sur la question de la chirurgie esthétique clandestine au travers des témoignages qui ont suscités de vives réactions du côté des internautes.

Bien qu'elles ne reflètent pas la réalité de la profession dans son ensemble, ces pratiques illégales, en plus de nuire aux victimes, font aussi du tort et de l'ombre aux professionnels assermentés qui exercent leurs fonctions dans un cadre légal.

Compétents et légitimes, ces médecins esthétiques sont généralement dotés d'une formation médicale solide et d'une expérience significative acquise dans des établissements reconnus et réglementés.

Des établissements qui, de façon générale, ne bénéficient pas de la même couverture médiatique et promotionnelle que leurs supposés équivalents. Également plus discrets sur les réseaux sociaux, ces cabinets misent avant tout sur le bouche-à-oreille et les recommandations de leurs propres patients.

3- Explosion des demandes de chirurgie esthétique avec la crise sanitaire

C'est une conséquence pour le moins inattendue de l'épidémie mondiale de Coronavirus.

Une étude dans le magazine spécialisé « **Facial Plastic Surgery & Aesthetic Medicine** », confirme l'impact de la pandémie de Covid-19 dans la hausse des demandes de chirurgie esthétique [44].

Les demandes des patients concernent principalement les rides, boutons et cicatrices d'acné.

Pour les médecins, le constat est clair : la visioconférence pendant la crise sanitaire est responsable de cette hausse des demandes.

Le télétravail forcé pour beaucoup de personnes a généré une multiplication des rendez-vous et réunions en visio-conférence. Or, les caméras des ordinateurs et des téléphones ne sont pas particulièrement flatteuses [42].

En plus, il est extrêmement rare, à part pour les acteurs, de se voir soi-même en mouvement. On est plus habitués à voir des photos statiques, pour lesquelles on a souvent posé pour offrir notre meilleur angle.

Conséquence : en se voyant chaque jour, pendant plusieurs heures via le prisme de l'écran de la visio-conférence, beaucoup de personnes ont développé une vision déformée d'eux-mêmes.

Ceux qui en souffrent focalisent leur attention sur des détails insignifiants aux yeux des autres et même souvent invisibles. Ils assimilent l'image que leur revoit l'écran à la réalité, oubliant par exemple que la caméra ajoute plusieurs kilos et vient alourdir les traits, ou que la lumière vient accentuer les cernes et les rides.

Maintenant, **85%** des patients mettent en avant la nécessité d'être présentables pour leurs réunions en visio-conférence [42,44].

L'impact psychologique de cette épidémie et des confinements est également bien réel : la dysmorphophobie est poussée par la baisse de moral et l'isolement [25].

Ce trouble n'est pas sans danger puisqu'il peut entraîner des formes de dépression sévères et pousser des hommes et des femmes vers une chirurgie esthétique qu'ils n'auraient en temps normal jamais envisagée.

Il y a eu un moment de bascule pendant le premier confinement. Même en pleine pandémie, il y avait de nombreuses prises de parole autour de la nécessité pour les femmes de ne pas prendre de poids, de rester attentives à leur apparence, avec cette idée qu'être mince est le seul moyen d'être belle.

4- Mettre de l'ordre : Intervention de l'état français dans l'encadrement des dérives

Pour tenter de mettre de l'ordre dans cette jungle, les pouvoirs publics viennent d'annoncer, par la voix de Bruno Le Maire, une proposition de loi encadrant les activités des influenceurs du Web.

Parmi les mesures annoncées, l'interdiction de la publicité des produits pharmaceutiques, ou encore celle de la promotion de la prescription, la délivrance, la vente, la réalisation ou la consommation des

actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique réservés aux professionnels de santé ainsi que des interventions de chirurgie.

Dans le même ordre d'idées, les contenus comprenant des images ayant fait l'objet d'une modification par tous procédés de traitement d'image doivent être accompagnés de la mention : « **Images retouchées** », propose le texte de loi.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, sur Instagram, alors qu'il affichait son soutien aux victimes du body shaming.

"L'utilisation des filtres et des retouches nous transmet une image déformée de la réalité et peut avoir des effets dévastateurs pour l'estime de soi. Acceptons-nous tels que nous sommes"

"Avec la loi sur l'influence commerciale, les influenceurs et les créateurs de contenu devront désormais indiquer lorsque leur publication fait l'objet d'une retouche visant à affiner ou à épaissir leur silhouette".

D'autre part, depuis le début de l'année 2022, l'**agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé** a reçu plusieurs dizaines de déclarations d'effets indésirables suite à des injections d'acide hyaluronique réalisées par des personnes non autorisées.

Face à l'ampleur de ce phénomène et aux risques encourus par les patients, 200 chirurgiens esthétiques ont récemment réclamé dans une tribune publiée dans « Le Parisien » le retrait de l'acide hyaluronique de la vente au public.

Un message entendu par la **Direction générale de la Santé** :

« Un projet de texte est en préparation et proposera d'encadrer la délivrance de l'acide hyaluronique injectable pour en restreindre l'accès »

Direction générale de la Santé

PARTIE III

Dysmorphophobie et chirurgie esthétique : Enjeux éthiques, psychologiques et sociaux

1- Chirurgie esthétique et société contemporaine

1.1- *Chirurgie esthétique : Phénomène de société*

Malgré les risques qu'elle fait parfois encourir à ceux qui y ont recours, la chirurgie esthétique connaît un succès croissant. En effet, avec les options croissantes d'intervention et les progrès apparemment sans fin, ceux qui désiraient ardemment modifier leur apparence peuvent désormais le faire.

Véritable phénomène de société où règne le culte de l'apparence, elle est souvent employée par des personnes souhaitant rajeunir leur apparence.

Certes, cette « Belle apparence » ne date pas d'aujourd'hui. Nous en avons hérité des Grecs à travers l'Idéal platonicien. Puis, chaque époque a eu ses propres canons de beauté et inconsciemment tout le monde essaie de s'y conformer. Ce qui était attirant hier nous paraît étrange aujourd'hui [45].

Ainsi, par exemple chez les femmes, les formes androgynes des années 70 ont laissé la place aux poitrines et aux fesses généreuses ou aux lèvres pulpeuses. Aussi, à la belle époque, les femmes rondes étaient plus appréciées que les femmes minces. Elles représentaient la richesse et la beauté et les femmes minces n'étaient pas appréciées des hommes. Les articles de journaux les incitaient à prendre du poids et prodiguaient des conseils pour atteindre leurs objectifs [46].

Aussi, si dans les années 50 et 60, seules les vedettes du cinéma hollywoodien avaient, pour des raisons commerciales, accès à la chirurgie esthétique, il en va tout autrement aujourd'hui.

Elle s'est véritablement démocratisée depuis les années 80 qui ont vu l'émergence du culte du corps modifiant ainsi la typologie de patients. Ces derniers appartiennent à des classes d'âge et à des milieux sociaux hétérogènes.

En effet, actuellement, nous vivons dans une société très pressée. On a besoin de se caler sur des modèles pour tout, et pas uniquement pour la beauté esthétique. Une société qui véhicule un modèle biaisé de la beauté avec des standards qui n'ont rien de réel.

Le sexe ratio parmi les demandeurs de chirurgie esthétique est environ de **80-20** en faveur des femmes. Mais, les hommes subissent aussi de plus en plus la pression quant à leur image [47]. Il faut paraître jeune pour rester compétitif dans le domaine professionnel par exemple. De même, si on a de jeunes enfants à un âge avancé, on souhaite garder une apparence fraîche et dynamique.

Cette quête de l'image idéale vise alors à compenser les complexes et le manque d'estime de soi. Ainsi, la chirurgie esthétique apparaît comme la solution la plus adaptée pour changer son apparence au gré de ses envies. Résultat : On a de plus en plus de mal à différencier son apparence réelle de son apparence virtuelle [24,48].

D'après « Le Parisien », on estime que plus de **320 000** procédures de chirurgie esthétique et **420 000** de médecine esthétique seraient réalisées chaque année en France.

Le recours à la chirurgie ou à la médecine esthétique, s'il est aujourd'hui mieux perçu et intégré dans la société, ne doit pas pour autant être considéré à la légère. Aussi, il n'existe pas d'actes standardisés.

En effet, ce recours au bistouri est tout sauf anodin : si la majorité des opérations se déroulent sans problème, peu d'adeptes ont vraiment conscience des risques et des traumatismes physiques et/ou psychologiques qu'elles peuvent engendrer [2].

Effectivement, au-delà des séquelles physiques à vie, la santé psychologique des patients, surtout jeunes, pourrait être sacrifiée [7,23]. Il n'y a tellement pas de règles que chacun fait ce qu'il veut. Donc si un praticien estime qu'une patiente a des troubles psychologiques, il peut décider de ne pas l'opérer. Mais comme c'est un business, il risque de l'envoyer chez la concurrence s'il refuse l'intervention.

Tout le monde tend vers le même modèle de beauté, une beauté clonée, uniforme et très inquiétante : il n'y a plus de frontières sociales. C'est le signe d'une banalisation extrême qui a traversé toutes les couches de la société, des populaires aux plus aisées [1].

Si elles effacent toutes frontières sociales, ces opérations, invasives ou non, constituent aussi pour tous un budget non-négligeable.

Si l'on en croit le philosophe David Hume, la beauté « existe seulement dans l'esprit qui la contemple, et chaque esprit perçoit une beauté différente », et est donc subjective

Au XVIIIe siècle peut-être, mais en 2023 c'est pratiquement impossible ;

Dans notre société contemporaine, il s'agit plutôt d'un « fascisme de la beauté » qui nie toutes les différences.

1.2- Chirurgie esthétique et regard de la société : Injustice ?

Les patients de chirurgie esthétique se trouvent pris au piège des injonctions paradoxales d'une société qui exige de ses membres toujours plus de jeunesse et de beauté mais dans laquelle le fait de prendre ouvertement soin de son apparence physique est au mieux moqué et au pire méprisé.

Ce mépris s'illustre avec justesse dans l'affaire des prothèses P.I.P. où l'état français prend en charge l'explantation des prothèses défectueuses ainsi que l'implantation de nouvelles prothèses pour les **patientes ayant souffert d'un cancer**, ces dernières « n'ayant pas choisi d'être malades », sont pleinement reconnues comme victimes.

Il en va tout autrement pour les **patientes de la chirurgie esthétique** pour lesquelles l'état fait le choix de ne prendre en charge que l'explantation des prothèses défectueuses, l'implantation de nouvelles prothèses restant à la charge de ces dernières au motif qu'elles avaient choisi d'avoir recours à la chirurgie esthétique.

L'état ne s'est sûrement, pas demandé si ces femmes avaient choisi d'être mal dans leur peau, si elles avaient choisi de vivre des années de vie gâchées par leurs complexes.

Faire semblant de s'émouvoir voire de s'inquiéter de la santé mentale des femmes ayant choisi de modifier leur apparence avec l'aide de la médecine, surtout si ces transformations sont trop visibles à nos goûts, est une pratique répandue, notamment dans la presse people, et peu questionnée, alors même qu'elle repose sur les mêmes fondements que le body-shaming [26].

Le corps féminin est objectivé, soumis à validation, disséqué ; quasi littéralement. Même la presse féminine n'est pas prête à laisser les femmes et leur physique tranquilles.

Le Daily mail, a soumis une photo de l'actrice Gillian Anderson, connue dans la série X-Files, à des experts charger de spéculer sur les opérations qu'elle aurait subies.

« Elle ne ressemble plus du tout à l'actrice que l'on a l'habitude de voir et d'aimer »

Comme si l'affection portée à une comédienne ou à une chanteuse était directement corrélée à sa seule apparence physique, et qu'elle ne nous trahissait en ne restant pas fidèle à l'image que l'on a d'elle.

Et si ces femmes avaient parfaitement conscience de ce à quoi elles ressemblent ou mieux, si elles étaient satisfaites de leur apparence parce qu'elle reflète leur être et leur paraître. Que la chirurgie a harmonisé leur image intérieure et leur image extérieure. C'est leur droit le plus strict de disposer de leurs corps comme elles l'entendent.

Les hommes aussi dont le passage en chirurgie esthétique a donné des résultats spectaculaires sont eux aussi moqués. Mais les femmes subissent bien davantage car la manière dont elles vieillissent n'est pas du tout reçue de la même manière que quand il s'agit des hommes. On dira aisément d'un homme qu'il vieillit bien : Les rides, les cheveux blancs sont considérés comme des adjuvants esthétiques séduisants [46].

On entend souvent parler « d'injustice biologique » qui suppose que vieillir est plus cruel pour les femmes et que les stigmates sont plus visibles. Le vrai problème : c'est notre regard qui est cruel avec les femmes qui vieillissent et pas la biologie.

En effet, le corps des femmes est socialement construit comme défailant. Elles ne vieillissent pas plus mal, mais leur vieillissement est regardé comme plus laid que celui des hommes. Au même âge biologique, elles sont socialement plus vieilles que les hommes et subissent davantage de pression quant à leur apparence.

On traitera ainsi avec la même méchanceté une femme dont les stigmates de l'âge sont trop visibles et celles qui ont choisi de rendre ces stigmates invisibles ou par les remplacer par d'autres.

1.3- Recours à l'aide psychologique et regard de la société : La triste vérité

L'épisode des prothèses mammaires défectueuses met en lumière un phénomène bien ancré dans la société française qui est la tendance à la minorisation de la souffrance psychique.

Il est, en effet, fréquent que les personnes en souffrance psychique ne soient véritablement entendues, par leur entourage par exemple, que lorsqu'elles agissent leur mal-être de manière extrême (tentative de suicide, isolement...).

Or, dans un pays aussi développé que la France, il ne devrait plus être nécessaire d'arriver à de telles extrémités pour que chacun prenne conscience du fait que la souffrance psychologique est une réalité qui met à mal de manière très concrète les personnes qui en sont victimes.

1.4- Regards esthétiques différents selon les cultures

En France, les chirurgiens tentent de poser un cadre pour lutter contre les dérives et les excès. Il y a une déontologie et des règles de bonnes pratiques dans la profession [1,2].

Cette vigilance a contribué probablement au faible nombre de cas extrêmes en France ; tout comme la culture française du naturel et du discret, la « **French Touch** », qui cantonne les requêtes à des demandes classiques.

Pour l'instant, les filtres peuvent être une sorte de détecteur. Ils montrent qu'avec de petites choses il est possible d'embellir un visage. Il n'y a pas que des dérives. Tout irait donc bien en France où la chirurgie et les patients se montreraient responsables loin des folles aspirations américaines et asiatiques.

Alors que les silhouettes de poupée « Barbie », avec la taille ultra compressée, parfois en enlevant des côtes et les seins brutalement siliconés, se répandent en Amérique latine, elles restent rares en France car nous n'avons pas « **la culture de la bimbo** » (ou peut-être pas encore) [5].

Les excès en chirurgie dépendent largement de la culture et de la mode du pays [2,7] :

Quelques exemples

- **Aux États-Unis**, le nombre d'interventions esthétiques était le plus important. Les actes les plus pratiqués sont l'augmentation mammaire par pose d'implants, les injections d'acide hyaluronique et de botox, ainsi que le lifting cervico-facial. Le recours à la chirurgie esthétique est assumé, avec une volonté d'afficher les transformations effectuées, souvent très voyantes.
- **Les asiatiques** utilisent le bistouri non pas pour corriger un complexe mais pour s'occidentaliser dans l'espoir de trouver plus facilement un emploi. Elles se font de plus en plus allonger le nez et débrider les yeux.
- **Au Brésil**, où le bikini règne en maître, l'augmentation chirurgicale des fesses est très demandée. Les Brésiliens sont d'ailleurs aujourd'hui les premiers consommateurs de chirurgie esthétique au monde, après avoir détrôné les Américains il y a deux ans. La chirurgie esthétique est très répandue dans ce pays, qui prône des formes généreuses. Le recours à la chirurgie esthétique est considéré comme un droit au Brésil et la quête de la beauté est même soutenue par l'État, qui prend en charge les frais de quelques opérations à visée purement esthétique.
- **En Colombie**, l'augmentation des actes est largement imputée aux « Telenovelas », ces feuilletons où les héroïnes sont belles et ont peu d'enfants, ce qui a également impacté le taux de natalité en baisse depuis 10 ans.
- **En Europe de l'Est**, les canons de beauté sont associés à des pommettes hautes et une bouche pulpeuse. L'accentuation de la partie médiane du visage et des lèvres est réalisée grâce à des injections d'acide hyaluronique ou par lipofilling.
- **Au Liban**, la beauté est un but. Les actes de chirurgie esthétique ont le vent en poupe et la quête de beauté est un défi à relever. Une étude sociologique a conclu que cet accroissement est dû à l'écart qui existe entre le nombre des femmes et celui des hommes au Liban ; on

parle d'un homme pour cinq femmes, ce qui encourage fortement ces dernières à accorder beaucoup plus d'importance à leur apparence afin de dénicher l'oiseau rare. Dans ce sillage, la First National Bank basée à Beyrouth a mis en place, en 2007, un crédit spécial en proposant de 1000 à 5000 dollars pour financer une opération de chirurgie esthétique.

On parle parfois d'uniformisation des critères de beauté : petit nez, peau blanchie, grands yeux non bridés. Les filtres, conçus par des hommes blancs, sont-ils le reflet d'une domination de la beauté caucasienne ?

2- Chirurgie esthétique : Que faut-il savoir ?

2.1- *Demandes de chirurgie esthétique : Beau ne rime pas toujours avec bon*

Les chirurgiens plasticiens sont de plus en plus nombreux à s'alerter de l'augmentation des cas de dysmorphophobie parmi les candidats à la chirurgie esthétique qui poussent la porte de leurs cabinets, de plus en plus jeunes, et avec une frénésie encouragée par la popularité des filtres proposés par les réseaux sociaux [47].

Ils affirment que l'omniprésence de ces réseaux sociaux favorise même la dysmorphophobie. Ce phénomène est inquiétant, car il révèle fréquemment un profond mal-être.

Le problème est que ces jeunes n'ont pas conscience que le rapport négatif qu'ils entretiennent à leur corps est lié à une mauvaise estime personnelle, à un problème d'identité plus qu'un souci d'esthétique pur, cela relève de l'émotionnel [23].

Aux États-Unis, des émissions comme « **Extreme Makeover** » font la promotion de la chirurgie esthétique [49]. Dans certains pays, comme au Brésil ou au Venezuela, il n'est pas rare que des jeunes filles reçoivent une chirurgie mammaire en cadeau d'anniversaire. Ce qu'on ignore, c'est que certaines développent une dépendance au bistouri.

En fait, dans la population en général, les articles sur les stars qui sont passées sous le bistouri et les émissions consacrées à la chirurgie esthétique ont une nette influence sur la demande [44].

De toute façon, Cette chirurgie, quasiment banalisée par les célébrités, est une discipline aux conséquences importantes. Les médecins sont ainsi extrêmement prudents face aux demandes de leurs patients.

S'améliorer à tout prix, au risque de se détruire. C'est une forme de revanche sociale, une manière de casser le plafond de verre de la pauvreté, quitte à en payer le prix fort dans quelques années.

Les motivations des accros au bistouri ne sont désormais plus les mêmes : il y a cette volonté de s'optimiser dans la fleur de l'âge, on ne gomme plus les signes de vieillesse, on les anticipe.

2.2- Première consultation avec le plasticien : Moment important

La consultation avec le chirurgien est primordiale pour bien spécifier les désirs et proposer l'opération adéquate pour atteindre l'objectif souhaité. En effet, la première étape consiste à vérifier si la demande correspond bien aux indications requises [50].

Dans la majorité des cas, il n'y a aucun problème. Il existe un défaut esthétique visible qui complexifie le patient et il souhaite y remédier [47].

Des exemples simples :

- Une réduction mammaire pour une poitrine très proéminente.
- Une plastie abdominale lorsque la peau du ventre est très relâchée.
- Une blépharoplastie inférieure pour enlever les poches sous les yeux.
- Une liposuction pour éliminer une culotte de cheval.

Les demandes en rhinoplastie sont parfois délicates [39]. Avoir le nez d'une célébrité parce qu'il nous plaît, le médecin le déconseillera car le visage doit rester équilibré et harmonieux et respecter la personnalité de chacun.

De même, le chirurgien dissuadera de choisir une taille de prothèses mammaires ou d'implants fessiers manifestement exagérée par rapport à la morphologie du patient.

En effet, donner les explications complètes sur l'intervention, quitte à faire plusieurs consultations, permet également de cadrer les attentes et d'éviter des déceptions futures à cause d'un malentendu.

Dans d'autres cas moins fréquents, le chirurgien a la responsabilité de déceler une envie qui ne serait pas raisonnable ou qui pourrait disparaître quelques années plus tard.

C'est son travail de n'opérer que si la motivation ou la demande est cohérente et adaptée. Il ne doit pas hésiter à différer ou à prévoir plusieurs consultations pour mieux faire préciser cette demande en cas de doute. Le patient peut alors réfléchir à sa requête et évaluer les risques qui ont pu lui être exposés.

Donc, le choix du chirurgien et les consultations qui précèdent l'intervention sont absolument fondamentales. Non seulement elles permettent au patient d'être informé de façon exhaustive et en toute transparence au sujet de l'intervention (bénéfices, risques, déroulement, cicatrices éventuelles, temps de récupération, résultat, tarif...) mais elles permettent également au médecin d'appréhender son patient.

La consultation lui permet d'écarter d'éventuelles contre-indications, qu'elles soient d'ordre médical ou psychologique. C'est notamment là qu'il peut déceler une forme plus ou moins importante de dysmorphophobie [25]. Il peut alors refuser de réaliser une intervention.

2.3- Risques généraux de chirurgie esthétique

Le rôle du chirurgien plasticien reste le même que celui de tout médecin : avant toute chose, soigner et aider. Donc, Il est de sa responsabilité de ne pas nuire ou leur faire courir des risques démesurés par rapport aux problèmes à traiter [1,2].

En effet, bien qu'elle apporte pour la grande majorité des patients un réel bénéfice « bien-être » et le retour à la confiance en soi, la chirurgie esthétique n'est pas un acte anodin ni à prendre à la légère. En effet, une intervention chirurgicale, même lorsqu'elle répond à des objectifs esthétiques demeure un acte médical lourd avec tous les risques qui lui sont inhérents :

- Risques anesthésiques
- Risques infectieux
- Risques cicatriciels
- Risques psychologiques

Aussi, les patients dont l'intervention se fait sous anesthésie générale évoquent unanimement leur anxiété à l'idée de ne pas se réveiller au terme de l'opération. Cette crainte est encore plus vive chez les mères de jeunes enfants. En décidant de se faire opérer, elles ont pleinement conscience de risquer leur vie.

Il est important de rappeler que bénéfices, risques ou complications et certains aspects inhérents à toute intervention sont mentionnés dans le devis et le consentement éclairé, signés par le patient.

2.4- Décision d'intervention par le plasticien

La décision d'opérer ou refuser devrait dépendre fortement de **l'état psychologique** du patient. Toutefois, le chirurgien n'est pas habitué à demander une évaluation psychologique avant l'intervention bien que les patients sont souvent perdus en ce qui concerne le besoin d'améliorations corporelles par des procédures chirurgicales esthétiques [39].

La question du service rendu au patient et du **bénéfice/risque** doit être aussi le point pivot autour duquel se fait sa décision. Cela fait intervenir une notion d'autocontrôle de la part du praticien [23].

De plus, les médecins qui demandent une évaluation psychologique risquent de perdre des patients. Malheureusement, on mesure plus la qualité d'un chirurgien plasticien par le nombre de patients qu'il refuse d'opérer que par le nombre qu'il opère.

Pour ces raisons, divers auteurs ont développé des questionnaires pour le repérage des patients à haut risque de trouble psychologiques essentiellement dysmorphophobiques au moment de la consultation, et qui peuvent aider le plasticien dans sa décision.

Donc, si un problème est suspecté, une évaluation psychologique par un expert devient indispensable et légitime.

Ensuite, une fois le diagnostic d'une dysmorphophobie est confirmé, beaucoup de chirurgiens pensent que c'est une **contre-indication** à la chirurgie ; d'après eux, ces patients sont généralement perturbés par le résultat final, très éloigné de leurs attentes [51,52].

Ce qui est sûr, l'intervention est contre indiquée en cas de dépression sévère, de troubles psychotiques non stabilisés, ou de troubles graves de la personnalité non pris en charge.

En effet, en 2001, une étude a été faite sur 265 membres de l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery ; sur ces chirurgiens :

- 84 % ont indiqué refuser opérer les personnes atteintes de dysmorphophobie.
- 84 % ont indiqué avoir déjà opéré un patient et ne s'être aperçu qu'après qu'il souffrait de dysmorphophobie. Parmi les chirurgiens ayant vécu cette expérience :
 - 82 % pensent que ces patients ont eu un mauvais aperçu post opératoire.
 - 43 % déclarent que le patient était plus préoccupé par le défaut perçu après l'opération.
 - 39 % déclarent que le patient a différé sa préoccupation sur une autre partie du corps.

- Uniquement 30 % ont indiqué que la dysmorphophobie est toujours une contre-indication à une opération de chirurgie esthétique.
- 10 % ont indiqué traiter les patients dysmorphophobiques de la même manière que les autres patients.

2.5- Refus d'intervention par le plasticien

Il semble à première vue logique que les chirurgiens esthétiques puissent aider leurs patients en les opérant. Et certains diront aussi que puisqu'il s'agit de leur "gagne-pain", un chirurgien n'aurait aucun intérêt à refuser de prendre en charge un patient [50].

Mais la réalité est différente, un chirurgien esthétique peut refuser d'opérer pour plusieurs raisons notamment [53] :

- La chirurgie est impossible à réaliser : impossibilité technique, état de santé du patient ne le permet pas....
- S'il estime que la personne ne sera pas en mesure d'assumer les conséquences psychologiques de l'opération. C'est notamment le cas de la personne trop jeune, lorsqu'il existe un terrain psychologique fragile, si la demande d'intervention est extravagante et induit un changement trop radical.
- Le résultat escompté par le patient est irréaliste ou dangereux : les attentes esthétiques ne sont pas en phase avec la réalité ; sans forcément avoir un problème psychologique sous-jacent.
- Les limites ou les contraintes d'une chirurgie esthétique ne sont pas comprises par les patients. Cela concerne assez souvent les chirurgies secondaires. Ces chirurgies comportent très souvent des limites dans le résultat escompté. Certains patients désirent absolument obtenir l'aspect qu'ils souhaitaient obtenir initialement grâce à leur première intervention.

- Et le cas le plus extrême : le problème du patient est plus psychique qu'esthétique : dysmorphophobie par exemple.

En cas de doute, le chirurgien peut demander au patient de consulter un psychiatre pour avoir son avis avant une éventuelle intervention.

2.6- Particularités de la chirurgie esthétique chez les adolescents

Actuellement, les adolescents ne représentent qu'un très faible pourcentage de toutes les interventions de chirurgie esthétique, les procédures les plus courantes étant la transformation du nez (rhinoplastie), la réduction mammaire masculine (gynécomastie) et la chirurgie de l'oreille (otoplastie).

Les adolescents représentent également un faible pourcentage des interventions esthétiques non chirurgicales, telles que l'épilation au laser et les injections de Botox. Un article dans **Plastic Surgery** [54], avertit que bien que ces procédures soient fréquemment pratiquées sur des adultes avec des effets secondaires minimes, leur exécution sur des adolescents doit être d'une extrême prudence.

Dans ce cadre, il est inquiétant de constater que l'utilisation de produits injectables pour augmenter les joues et les lèvres chez les jeunes patients a connu une forte augmentation alors qu'il n'y a aucune preuve que ces procédures sont sans danger dans cette population.

Malheureusement, cette tendance de la chirurgie esthétique peut à cet âge se transformer en dysmorphophobie, où le patient est victime d'une obsession excessive pour le moindre défaut d'apparence (bouton d'acné, ride naissante, cicatrice...), le conduisant à recourir à la chirurgie esthétique [7,23].

Bien que les médias sociaux aient considérablement contribué à la hausse de la chirurgie plastique, les adolescents ont recours à cette dernière pour diverses raisons : allant de la nécessité de remédier

à un problème de santé, en passant par une caractéristique susceptible de leur faire manquer de confiance.

La pression pour répondre à des normes de beauté irréalistes peut conduire certains adolescents à vouloir changer leur apparence de manière permanente. Ils peuvent être amenés à envisager des interventions chirurgicales ou des traitements de médecine esthétique pour atteindre ces normes de beauté [54].

Cela peut être dangereux pour leur santé physique et mentale, en particulier si l'intervention est réalisée sans surveillance médicale appropriée.

Par conséquent, il est important de comprendre les motivations de l'adolescent pour la chirurgie et de veiller à ce qu'il subisse une évaluation préopératoire approfondie afin de s'assurer qu'il est un candidat approprié à la procédure souhaitée.

En fait, malgré sa popularité croissante, la chirurgie plastique chez les adolescents souffre d'un manque de lignes directrices et seuls les chirurgiens qualifiés ont aujourd'hui la capacité de déterminer quand une procédure est appropriée [23].

Les consignes les plus notables sont les considérations relatives à l'âge, qui varient en fonction de chaque procédure et de la croissance et du développement de la zone du corps concernée.

En outre, les praticiens renforcent les mesures importantes à prendre pour évaluer les patients mineurs, notamment avec l'obtention du consentement des parents, la détermination de la maturité physique et émotionnelle du patient et la discussion autour des désirs, objectifs, risques, évolution postopératoire attendue, limitations et complications de la procédure.

2.7- Opération ratée, résultats non satisfaisants : Que dit la loi ?

D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux yeux de la loi, un chirurgien esthétique n'a pas d'obligation de résultat mais une obligation de moyens, comme pour n'importe quel médecin.

Ce qui veut dire qu'il est dans l'obligation de ne pas commettre d'erreur sur le processus jusqu'au suivi post-opératoire, et de tout mettre en œuvre pour que l'opération soit réussie.

Cela peut paraître étonnant, mais en réalité, c'est logique : le résultat d'une opération esthétique n'est pas vraiment quantifiable, et, dans une certaine mesure, subjectif, chacun mesurant la qualité du résultat par son propre prisme ; sauf erreur évidente [55].

Il apparaît donc parfaitement normal que les chirurgiens esthétiques ne soient pas tenus responsables d'un résultat non conforme au désir exact du patient.

2.8- Manque de loyauté chez certains plasticiens

Malheureusement, il existe aussi une irresponsabilité totalement assumée de certains chirurgiens esthétiques, qui sont eux-mêmes devenus influenceurs.

Près d'un tiers des praticiens posséderait aujourd'hui un compte Instagram professionnel selon le syndicat des professionnels ; une tendance facilitée par l'autorisation de la publicité pour des actes médicaux décidée en 2020.

En effet, **on parle plus de "patients" mais de "clients"**, de "taux de conversion" aussi, c'est à dire le nombre de consultations qui aboutissent à une opération. Les interlocuteurs encourageaient leurs confrères à aller sur Instagram pour doubler leur chiffre d'affaires... [47]

Ce business est tentaculaire, et on pousse les jeunes dans la gueule du loup. On parle quand même de médecins. Cette attitude sans éthique, sans déontologie de certains choque. Ils sont prêts à tout, même à renier leur serment d'Hippocrate.

3- Chirurgie esthétique et psychologie : Lien étroit

3.1- Psychopathologie et recours à la chirurgie esthétique : Image et estime de soi

Tout le monde a des petits complexes physiques. Si certaines personnes parviennent à les surmonter et à s'accepter avec le temps, d'autres développent un mal-être et souhaitent y remédier par la chirurgie [50,52].

C'est souvent le cas à l'adolescence, lorsque le corps se met à changer brusquement, échappant à toute emprise. Ce passage peut être encore davantage mal vécu, en raison de toutes les hormones qui entrent en jeu à cet âge-là.

C'est d'ailleurs l'une des raisons qui font que les opérations de chirurgie esthétique, à moins que le problème soit réellement handicapant (notamment une poitrine si volumineuse qu'elle entraîne des maux de dos, l'impossibilité de trouver des vêtements à sa taille, etc.), sont réalisées après la puberté [54].

Cette chirurgie a en effet pour principal objectif de corriger un défaut ou une imperfection physique, plus ou moins importante. Légers ou importants, ces éléments jugés inesthétiques sont souvent à l'origine de complexes, plus ou moins profonds et douloureux [50,56].

Il est important de savoir que certaines corrections ou améliorations ne doivent plus paraître suspectes, mais peuvent être un plus dans le bien-être et dans l'ordre des choses, à condition que la motivation soit cohérente.

D'ailleurs, de nombreuses études scientifiques prouvent que la chirurgie plastique permet aux patients insatisfaits de leur image physique de se sentir soulagés, et ainsi d'en voir les bénéfices dans leur vie [50].

Cependant, chez certaines personnes, ces imperfections peuvent vraiment entraver le bien-être, la confiance en soi et l'estime que l'on a de soi, voire, entraver la qualité de vie au quotidien. S'en débarrasser serait alors le meilleur moyen d'avoir, de connaître ou de retrouver une bonne image de soi. En effet, pour de nombreuses personnes l'apparence physique est assimilée à l'estime de soi [57].

En fait, contrairement à ce qu'on peut communément penser, la chirurgie esthétique a peu à voir avec l'image corporelle réelle du sujet c'est-à-dire l'apparence externe d'une personne, celle qui est visible par tous. Elle est, au contraire, en lien avec l'image corporelle fantasmée du sujet, c'est à dire l'image que le sujet s'est construit de son propre corps, dans son esprit [37].

Le jugement sur soi-même dépendra alors de la qualité de l'apparence. Un défaut esthétique pourrait alors déformer voire détruire cette image de soi, source de mal-être et de souffrances psychologiques [56].

De ce sentiment de décalage avec l'image que l'on renvoi et celle que l'on aimerait naissent les besoins de « passer à l'acte » et à opter pour la chirurgie esthétique. En cela, cet acte apparait comme une forme de réassurance.

Ce décalage est probablement un des facteurs explicatifs de l'agressivité, voire de l'agacement que suscitent parfois les patients en chirurgie esthétique.

En fait, cette image corporelle fantasmée est le résultat d'un processus complexe mis en place dès la naissance et construit au fil des années par l'influence de l'entourage familial puis, plus largement, celui de l'entourage social ; aimant ou non, délicat ou non, narcissisant ou non.

La demande chirurgicale exprime toujours, un conflit inconscient. La dramatisation esthétique ne peut en aucun cas être ignorée car elle renvoie systématiquement à un « Moi faible » et culpabilisé d'une histoire dont le sujet a hérité malgré lui [56].

Le praticien doit démasquer les raisons conscientes et inconscientes qui poussent son patient à s'infliger souvent comme une épreuve la rencontre avec le scalpel.

Donc, la consultation ou plutôt les consultations, sont fondamentales pour décrypter les motivations, et évaluer la dimension psychologique du patient, car il faut du temps.

3.2- Normal vs Pathologique : Frontière très fine

« Chacun de nous est comme tous les hommes, comme quelques hommes, comme aucun homme »

(Voltaire)

La frontière est parfois floue entre le « normal » et le pathologique. En effet, nos parcours sont tous singuliers, nos vies et nos personnalités bien différentes.

En plus, il existe dans l'imaginaire collectif, une distorsion entre ceux qui, aux yeux de la société, sont légitimes dans leur recours à la chirurgie esthétique parce que trouvés laids ou disgracieux et ceux qui ne devraient pas y avoir recours car ces derniers « n'en auraient pas besoin » [58].

S'il est vrai que certains patients de chirurgie esthétique souffrent de troubles dysmorphophobiques, ils sont minoritaires. Donc, il serait faux de dire que tous les patients de chirurgie esthétique sont dysmorphophobiques [25,55].

En fait, il y a toujours des moments dans notre vie où nous ressentons un décalage, parfois très grand, entre notre ressenti intérieur et l'image que nous renvoie le miroir. Or, il est important de noter que lorsqu'une personne a recours à la chirurgie esthétique c'est sur son image fantasmée qu'elle demande correction. Cette image fantasmée est intime, personnelle et propre à chaque individu.

En effet, il est normal d'avoir le désir d'améliorer une partie de notre corps qui nous déplaît. De la même manière, il est compréhensible d'avoir recours à des traitements esthétiques permettant de s'offrir une apparence rajeunie ou encore de se débarrasser d'excédents de graisse qu'un régime ou de sport ne sont pas parvenus à éliminer. Ces personnes sont, au contraire, généralement plus lucides et le choix pour elles, d'avoir recours à la chirurgie esthétique est l'aboutissement d'une vraie réflexion.

Ainsi, pour un important pourcentage de patients, la chirurgie contribuera grandement à améliorer leur estime d'eux-mêmes.

Des études ont démontré que la plupart de personnes insatisfaites de leur apparence physique qui ont eu recours à la chirurgie plastique ont dans la grande majorité des cas une meilleure estime de soi, retrouvent une confiance en soi et accèdent à une meilleure qualité de vie [50].

Ainsi, les effets psychologiques positifs de la chirurgie plastique sont observés chez les personnes qui ont fortement souhaité l'intervention.

Cependant, Il est moins normal d'avoir une image déformée de notre apparence, de remettre en question les résultats obtenus à la suite d'un traitement esthétique lorsque ces derniers sont objectivement satisfaisants, de voir des défauts et des problèmes esthétiques là où il n'en existe pas, que cela en devienne une obsession, que l'on en vienne à se comparer à des actrices ou autres célébrités et que l'on souhaite leur ressembler exactement.

En cela, la consultation avec le chirurgien, comme toujours, reste essentielle. Le chirurgien encouragera le patient à parler de sa vie, passée et future et de ses motivations pour juger si oui ou non cette demande semble réaliste, pesée et donc faisable dans les meilleures conditions [18].

Donc, vouloir améliorer son aspect extérieur est souvent le déclic pour accroître la confiance en soi, mais s'il s'agit d'une souffrance intérieure refoulée, une opération plastique n'y changera rien.

Une personne souffrant de complexes physiques construits par un regard parental sévère ou maladroit et/ou renforcés par les railleries de cours d'école éprouve une souffrance psychique bien réelle que la chirurgie esthétique peut venir réparer.

De même, une femme ayant toute sa vie, tiré satisfaction d'un physique gracieux endure une vraie souffrance psychique lorsque cette grâce constitutive de son identité s'estompe à la faveur du temps.

Il ne s'agit alors pas de vanité mais d'une véritable détresse psychologique ; cette personne se trouvant attaquée dans son identité. Dans ces cas précis, la chirurgie plastique et reconstructrice permet au patient de retrouver un corps qu'il reconnaît.

Il apparait évident qu'éliminer, atténuer ou corriger ces caractéristiques ; allant de la malformation congénitale au petit défaut, permet de se réconcilier avec son corps, avec soi, et permet de se sentir mieux, car l'apparence physique influence l'estime de soi.

3.3- Risques psychologiques de la chirurgie esthétique

Être en phase avec soi-même, peur de vieillir, envie de plaire à nouveau, corriger un défaut... Les raisons qui poussent à la chirurgie esthétique sont multiples :

- Un jeune peut vouloir se faire opérer des oreilles, car il est sujet de railleries scolaires. Il veut donc se sentir mieux face au regard de l'autre.
- Après un divorce, une femme, peut envisager une opération de rajeunissement. Pas pour récupérer son mari, mais pour retrouver l'estime de soi.

Les femmes et de plus en plus les hommes cherchent à être en adéquation avec eux-mêmes, mais aussi avec les images véhiculées, ou cherchent à être jeunes le plus longtemps possible, n'est pas forcément un mal, au contraire, s'il n'y a pas d'excès.

Donc, l'objectif recherché est ainsi systématiquement un mieux-être, quelles qu'en soient les raisons. En cela, elle est une forme de gratification, un cadeau que l'on se fait, en tout connaissance de cause. La part de narcissisme semble assez évidente, liée au désir d'entretenir son apparence sans que cela, n'empêche les effets du temps qui passe [50].

Cependant, le danger de la chirurgie esthétique réside dans une recherche de perfection, une transformation radicale ou une identification totale à une autre ; serait ainsi plus soumis au désir d'une apparence penchant vers la perfection [57].

En effet, lorsque cela concerne un trouble psychique, la chirurgie esthétique ne fait que traiter le symptôme et non l'origine du problème. En plus, lorsqu'un complexe prend de plus en plus de place dans la vie de tous les jours et que son propre corps devient l'objet de honte et culpabilité, certaines personnes se font opérer à répétition pour remédier à la souffrance. Dans certains cas les complexes persistent et se multiplient, quel que soit le traitement esthétique [37,41].

De plus en plus banalisées, les interventions esthétiques n'en restent pas moins une modification majeure du corps et l'apparence de la personne, donc de l'image de soi. En effet, l'obtention d'une toute nouvelle image, d'un nouveau corps, une construction chirurgicale trop artificielle, peut être déstabilisante sur le plan psychologique, et conduire à des décompensations psychologiques.

Le médecin se méfie ainsi des personnes qui placent un espoir démesuré dans l'intervention, escomptant un résultat magique.

Une étude, récemment publiée dans **l'American Journal of Epidemiology**, a permis de suivre **24 500** femmes pendant 15 ans. En effet, les chercheurs ont constaté que les femmes qui ont eu une chirurgie des seins pour des raisons esthétiques présentent un taux de suicide de 73 % plus élevé que celui de la population en général [17].

Aussi, rappelons que la chirurgie plastique n'est pas une intervention anodine. Il est donc normal que certains patients ressentent un choc, voire un mal-être à la suite de leur transformation. Cette intervention ne correspond peut-être pas à leurs attentes ou encore, si elle correspond, elle ne parvient peut-être pas à corriger un mal-être plus profond.

Il est impératif de faire la distinction entre une insatisfaction et une opération objectivement ratée. Les personnes se disant insatisfaites sont plus nombreuses, et méritent une attention toute particulière.

Lorsqu'on attend trop d'une intervention chirurgicale comme si elle était la réponse à tous nos problèmes, même ceux d'ordre psychologique, on est forcément déçu quand on s'aperçoit qu'en réalité rien n'a changé.

4- Chirurgie esthétique chez les dysmorphophobiques

4.1- *Quand des personnes atteintes de dysmorphophobie ont recours à la chirurgie esthétique*

D'après une étude épidémiologique, la prévalence du trouble dysmorphophobique augmente dans la population des patients qui consultent pour des soins de médecine ou de chirurgie esthétique : **7 à 8%** contre **1 à 3%** dans la population générale [29,30,31].

Les personnes atteintes de dysmorphophobie font des fixettes exagérées et souvent infondées sur leurs défauts physiques. La chirurgie esthétique peut donc leur apparaître comme une solution miracle. Mais, comme tout médicament, la chirurgie devient toxique si elle est prise à la mauvaise dose.

Les patients qui sont obsédés par un aspect spécifique de leur corps et refusent de s'accepter tels qu'ils sont, leur attention étant concentrée de manière obsessionnelle sur leur "imperfection" perçue ; iront directement chez le chirurgien esthétique pour faire disparaître le défaut qui empoisonne leur vie mais ceux qui sont atteints d'une forme grave de dysmorphophobie seront mécontents des résultats obtenus et voudront revenir plusieurs fois pour essayer de corriger l'impossible [59].

Cependant, les patients ne s'arrêtent pas là et vont consulter de nombreux praticiens jusqu'à trouver celui qui réalisera l'intervention, c'est ce qu'on appelle le « **shopping médical** ». Donc, la chirurgie esthétique ne ferait que déplacer le problème et serait donc insatisfaisante pour la personne.

Une équipe de chercheurs ont publié une étude récente établissant un lien de cause à effet entre enfance maltraitée et recours aux pratiques à risque de chirurgie esthétique [7]

La conclusion générale de cette enquête stipule que les traumatismes liés à l'enfance influent sur l'image négative du physique et sur l'estime de soi, entraînant chez les personnes les plus exposées le risque de souffrir de dysmorphophobie.

D'après la docteure **Katharine Phillips**, les gens atteints de cette maladie ont une vision déformée de leur propre corps :

« Les patients atteints de dysmorphophobie ont des défauts de vision, notamment dans leur manière de percevoir les visages et les objets. Ils ont également tendance à faire des fixettes et à s'inquiéter et quand on mélange toutes ces caractéristiques, il semble logique que les troubles ne s'arrangent pas sur le long terme avec la chirurgie. »

La dysmorphophobie peut passer inaperçue, les patients consultent des psychiatres parce qu'ils ressentent que quelque chose cloche. Ces derniers les envoient quand même en chirurgie.

« Je voulais faire quelque chose pour y remédier. Je suis allée voir un psychiatre, un psychologue et un infirmier en psychiatrie : ils ont tous appuyé ma décision de me faire opérer. »

(Témoignage - Santé magazine)

Bien qu'une infime quantité de patients puisse constater une amélioration de leurs symptômes, **la dysmorphophobie avérée est une contre-indication à la chirurgie esthétique.**

4.2- Conséquences d'une chirurgie esthétique chez les dysmorphophobiques

Chez les dysmorphophobiques, la consultation d'un chirurgien plastique est vue comme la solution miracle. Ils s'imaginent qu'un changement dans leur apparence les aidera à résoudre leurs problèmes avant de se rendre compte que leurs problèmes ne font qu'empirer.

On estime que **20%** des patients souffrant de dysmorphophobie se tournent chaque année vers la chirurgie esthétique, pratique qui reste non dénuée de risques [59].

Rappelons que le patient type atteint de dysmorphophobie fait des fixettes exagérées et souvent infondées sur ses défauts physiques ; il est perfectionniste et se concentre à l'excès sur de minuscules détails, ce qui signifie que la chirurgie esthétique a un inconvénient considérable et ne résout quasiment jamais le problème.

Chez ses patients la chirurgie va aggraver leurs symptômes et les enfermer dans une quête de la perfection qui s'avère interminable, frustrante et dangereuse.

Ils peuvent devenir **dépressifs** et voir leurs symptômes empirer ; d'autres risquent d'entrer dans la spirale infernale de la chirurgie esthétique, allant jusqu'à multiplier les interventions, souvent au péril de leur vie [25].

Ils sont soit mécontent des résultats obtenus, soit un nouveau défaut sur une autre partie du corps accapare immédiatement leur attention et renforce la pathologie. Certains décident tout simplement de remplacer leur zone d'obsession par une autre après l'opération.

Si les risques pour la santé sont énormes [60], un abus de chirurgie esthétique peut engendrer de nombreux autres problèmes d'ordre psychologique telle la **perte d'identité** et la **modification du regard d'autrui**.

*L'acteur Reid Ewing, vu notamment dans la série américaine **Modern Family**, a écrit un article pour le Huffington Post en 2015, dans lequel il raconte son combat contre la dysmorphophobie et la chirurgie plastique, exprimant son regret d'avoir eu recours à tant d'opérations pour soulager ses symptômes.*

« Je suis retourné voir mon docteur plusieurs fois, surexcité », écrit Reid Ewing, « mais il refusait toujours de m'opérer pour les six prochains mois, il me disait que je finirai par m'habituer au changement. Je refusais que l'on me voie ainsi, alors je suis resté enfermé chez moi. Quand je sortais, les gens dans la rue me fixaient, et quand j'allais voir mes parents, ils pensaient que j'avais attrapé une maladie bizarre »

Les attentes irréalistes des patients peuvent aboutir à du désarroi, du mécontentement et d'autres troubles obsessionnels quant à leur nouvelle apparence.

Dans la plupart des cas, les patients atteints de dysmorphophobie devraient éviter la chirurgie, selon plusieurs experts. Bien qu'une infime quantité de patients puisse constater une amélioration de leurs symptômes, beaucoup de chirurgiens plastiques pensent qu'un diagnostic de dysmorphophobie est une contre-indication à la chirurgie [61].

Les chercheurs ont découvert que ces patients mécontents de leurs chirurgies plastiques peuvent être sujets à **l'isolement social**, aux **problèmes de famille**, aux **comportements autodestructeurs** et à la **violence** envers leur chirurgien et son équipe sans parler des **plaintes** déposées et les **poursuites judiciaires** [29].

En effet, les patients ayant un ressenti négatif après une opération ont plus de risques de porter plainte contre le chirurgien esthétique ou pire, de menacer ou d'agresser leur chirurgien ou son équipe.

En 2001, une étude a été faite sur 265 membres de **l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery**. Sur ces chirurgiens esthétiques, **40 %** attestent avoir déjà été menacés par un patient atteint de dysmorphophobie [15]. On pourra même noter quelques cas d'homicides de praticiens par le patient (au moins 3 depuis 1991).

PARTIE IV

Prise en charge de la dysmorphophobie : Le dualisme entre plasticiens et psychothérapeutes

1- Place du chirurgien plasticien

1.1- Première consultation en chirurgie esthétique

Dans le domaine particulier de la chirurgie plastique, le dialogue entre le chirurgien qualifié en chirurgie esthétique et son patient est fondamental pour bien essayer de cerner la volonté réelle du patient, son désir profond de faire coïncider l'image de son corps avec ce qu'il ressent profondément [62].

Le médecin l'aide à réfléchir, lui apporte les explications qu'il souhaite, peut rectifier des erreurs d'appréciation et rappeler des données mal mémorisées.

Le consentement éclairé est indispensable dans la prise de décision du patient. Il permet au patient, après avoir reçu de la part du médecin une information claire, compréhensible et adaptée à ses capacités, de comprendre la nature des actes et prescriptions proposés, leur intérêt pour sa santé et les conséquences néfastes en cas de refus [47].

Le consentement ne représente pas tant une fin en soi que la marque d'une relation de bonne qualité avec le patient. Le chirurgien, par l'intermédiaire de la consultation et du consentement éclairé guidera le patient dans sa volonté ou pas de poursuivre l'acte chirurgical.

Une opération de chirurgie esthétique n'est pas neutre et peut s'avérer source de risque physique autant que psychologique. Donc, le médecin doit bien expliqués les risques liés au résultat avec la possibilité pour le patient d'être déçu par l'intervention (résultat inesthétique, visible, pas naturel, et...).

L'origine d'un mauvais résultat est, dans la majorité des cas due soit à une erreur d'indication soit à une erreur stratégique, soit à la combinaison des deux.

Questionnaire pour évaluer la nature de la demande en chirurgie esthétique

- 1) A quel point pensez-vous que votre défaut est remarqué par les autres.
- 2) Est-ce que la plupart des membres de votre famille ou de vos amis vous ont dissuadé de vous faire opérer ?
- 3) Quand vous décrivez ce que vous n'aimez pas dans votre défaut à d'autres (famille, amis), est ce que vous vous sentez compris ?
- 4) Quelle est votre principale raison de vouloir modifier votre défaut ?
- 5) A quel point pensez-vous que votre opération va améliorer votre vie sociale ?
- 6) A quel point pensez-vous que votre opération va améliorer vos possibilités de rencontre ou une relation intime existante ?
- 7) A quel point pensez-vous que votre opération va améliorer vos possibilités de travail ou d'études ?
- 8) Dans quelle mesure êtes-vous aussi préoccupé par d'autres parties de votre corps ?
- 9) Avez-vous déjà essayé de modifier votre apparence par vos propres moyens ?

Cosmetic Procedures Screening Questionnaire (COPS)

1.2- Dépistage de dysmorphophobie en consultation de chirurgie esthétique

Il est très important de différencier le dépistage du diagnostic, car le dépistage pourra être réalisé par n'importe quel professionnel de santé, mais un diagnostic ne pourra être posé que par un professionnel de la santé mentale.

Compte tenu de la perception péjorative du patient dysmorphique de son propre corps, le chirurgien esthétique est confronté à l'évaluation du segment du corps dont le patient n'est pas satisfait, et transposer cette perception subjective en satisfaction ; chose qui n'est pas du tout facile [18].

De temps plus que, ces patients changent souvent leurs normes de perception esthétique avec le temps. Ainsi, le chirurgien est placé dans la position d'être le gardien des portes de perception de soi du patient, un contexte dans lequel la décision d'agir exige de la prudence et la vigilance.

Le Body Dysmorphic Disorder Questionnaire (BDDQ) est le **gold standard** pour le dépistage du TDC en consultation de spécialiste non-psychiatre [64]. Il est validé, facile d'utilisation en consultation, ayant une sensibilité de 100 % et une spécificité de 89 % [2].

		Yes		No		
1	Are you very worried about your appearance in any way?	1		0		
2	Do these concerns preoccupy you? That is, you think about them a lot and wish that you could worry about them less?	1		0		
		No	Mild, not too disturbing	Moderate, disturbing but still manageable	Severe, very disturbing	Extreme, disabling
3	Do these concerns cause you a lot of distress, torment or pain? (select the best answer)	1	2	3	4	5
		No	Mild, not too disturbing	Moderate, disturbing but still manageable	Severe, very disturbing	Extreme, disabling
4	Do these concerns cause you any impairment social, occupational or other important areas of functioning? (select the best answer)	1	2	3	4	5
5	Do these concerns often significantly interfere with your social life? (select the best answer)	1	2	3	4	5
6	Do these concerns often significantly interfere with your school work, job or ability to function in your role? (select the best answer)	1	2	3	4	5
		Yes		No		
7	Do you avoid doing anything because of your appearance concerns?	1		0		

The Body Dysmorphic Disorder Questionnaire – Aesthetic Surgery (BDDQ-AS)

Une étude datant de décembre 2016 et publiée dans le **Journal of American Medicine** révèle que la distribution régulière de questionnaires portant sur la dysmorphophobie parmi les patients en attente de chirurgie plastique peut améliorer les soins prodigués [7].

D'ailleurs, les chirurgiens américains l'utilisent de plus en plus souvent pour identifier la présence de symptômes de dysmorphophobie, afin de décider si l'opération peut être réalisée ou si le patient doit être redirigé vers un spécialiste pour envisager d'autres options de traitement.

Cependant, aucun outil de dépistage reproductible et simple d'utilisation et d'interprétation par le praticien n'existe en langue française.

L'équipe du Docteur Mimoun de chirurgie plastique à l'hôpital 'Saint-Louis' a proposée en 2020, aux chirurgiens plasticiens français, un BDDQ en langue française afin de pouvoir dépister dès la consultation les patients présentant un TDC et adapter la prise en charge et limiter ainsi le risque de décompensation psychiatrique [65].

1. Est-ce que vous avez des soucis par rapport à votre apparence physique, de quelque façon que ce soit?				
O		N		
2. Ces soucis vous préoccupent-ils? En d'autres mots, y pensez-vous beaucoup et souhaiteriez-vous moins y penser?				
O		N		
3. Ces soucis vous font-ils ressentir beaucoup de détresse, de tourments ou de souffrance (encerclez la meilleure réponse)?				
1	2	3	4	5
Non	Légèrement, pas trop dérangeant	Modérément, dérangeant, mais gérable	Sévèrement, très dérangeant	Extrêmement, invalidant
4. Ces soucis ont-ils causé des difficultés dans des situations sociales, professionnelles ou dans toute autre sphère d'activité importante (encerclez la meilleure réponse)?				
1	2	3	4	5
Non	Légèrement, pas trop dérangeant	Modérément, dérangeant, mais gérable	Sévèrement, très dérangeant	Extrêmement, invalidant
5. Ces soucis perturbent-ils votre vie sociale de manière significative (encerclez la meilleure réponse)?				
1	2	3	4	5
Non	Légèrement, pas trop dérangeant	Modérément, dérangeant, mais gérable	Sévèrement, très dérangeant	Extrêmement, invalidant
6. Ces soucis ont-ils souvent perturbé vos études, votre travail ou votre capacité à exécuter vos fonctions de façon significative (encerclez la meilleure réponse)?				
1	2	3	4	5
Non	Légèrement, pas trop dérangeant	Modérément, dérangeant, mais gérable	Sévèrement, très dérangeant	Extrêmement, invalidant
7. Y a-t-il des choses que vous évitez à cause de ces soucis?				
O		N		

French version of BDDQ-AS

En plus des outils de dépistage de la dysmorphophobie, il existe d'autres signes révélateurs que les chirurgiens peuvent remarquer [66] :

- Patient qui arrive avec une bosse au niveau du nez qu'on ne voit pas.
- Patient qui n'aime pas ces imperfections sur la peau mais que ces imperfections sont presque invisibles.
- Patient qui ne se reconnaît plus quand il se regarde dans le miroir.

.....

Néanmoins, d'autres experts pensent que trop se fier à ces questionnaires peut se révéler inefficace. En effet, beaucoup de personnes atteintes de dysmorphophobie vont tenter de duper les experts médicaux en cachant leur état. Il s'agit même d'une des caractéristiques principales des patients atteints de dysmorphophobie [63].

Si le médecin le découvre, ils partent. Ces patients sont très intelligents, la plupart ne souhaitent d'ailleurs pas remplir ce questionnaire car ils sont malins.

D'une manière générale

Les médecins ; généraliste ou spécialistes, dermatologues ou chirurgiens plasticiens, ne sont pas obligés de connaître parfaitement une maladie aussi complexe que le TDC. Néanmoins, ils doivent pouvoir en connaître l'existence pour pouvoir adresser le patient aux psychiatres.

1.3- Dysmorphophobie suspectée : Que faire et que dire aux patients ?

Tout l'art de la consultation est de déceler certains profils psychologiques avant de se lancer dans une chirurgie. Une minorité de patients arrivent avec des demandes extravagantes [62].

Quand il y a une disproportion entre la gêne ressentie par le patient et la réalité anatomique, il faut lui expliquer que la chirurgie ne répondra pas à sa demande, même si elle corrige un peu l'irrégularité anatomique [18].

Puis, essayer ensuite de les orienter vers un psychiatre qui travaille de préférence sur le sujet et la réparation de l'image du corps.

Aussi, le chirurgien ne doit pas banaliser la chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux. Si le chirurgien reçoit des personnalités médiatiques, il leur demande de ne pas trop partager leurs expériences, car ils ont une communauté très jeune, qui manque parfois de recul.

Dans le cas d'un vrai TDC, les croyances sont si puissantes qu'aucune preuve ne peut faire bouger les malades. Les dysmorphophobiques sont souvent des éternels insatisfaits. Même si l'acte est réussi, ils sont en quête d'un physique quasi irréel [19].

Donc, il faut absolument s'abstenir d'intervenir et se tenir à cette décision malgré les insistances du patient. Un dialogue franc et prudent doit s'instaurer avec le patient afin de l'orienter vers une prise en charge psychiatrique [61,62].

1.4- Chirurgie esthétique et principes éthiques

1.4.1- Principe d'autonomie

La priorité pour tout professionnel de santé sera de ne pas nuire à son patient. Nous ne sommes plus dans un modèle « paternaliste » où nous décidons des traitements pour nos patients. Aujourd'hui, le patient a le droit de décider de ses soins et doit fournir son consentement. La décision d'accepter la procédure doit être fondée sur des informations appropriées et exhaustives [61].

Tout patient désirant une intervention esthétique doit être entièrement autonome lors de la prise de décision. Le déterminant majeur pour accepter la procédure devrait être la volonté et non le désir. Or, dans le cas de TDC, l'autonomie de ces patients est visiblement réduite [47].

Ce sera donc au praticien de convaincre le patient de la non-nécessité des soins, et de l'utilité d'une consultation psychiatrique.

1.4.2- Principe de bienfaisance et satisfaction

La bienfaisance en tant que principe éthique est définie comme l'obligation morale du médecin à faire le bien.

Pour certaines interventions en chirurgie plastique, la bienfaisance peut être considérée comme une **satisfaction**. Le bonheur ou le bien-être rend un acte médical moralement acceptable s'il génère de la satisfaction, même s'il n'a pas de bénéfice médical direct [61].

Cette satisfaction génère un avantage psychologique positif en renforçant l'image de soi, ce qui pourrait ensuite améliorer les compétences et l'intégration sociales, culturelles, voire professionnelles du patient.

Cependant, le principe de la bienfaisance comme satisfaction ne s'applique pas correctement aux patients dysmorphophobiques à la recherche d'améliorations esthétiques et qui ne sont souvent pas satisfaits des résultats.

1.4.3- Principe de loyauté

La loyauté est l'une des vertus morales les plus importantes des médecins, étant définie en termes généraux comme une tendance à agir correctement envers les patients [61].

La chirurgie esthétique est une activité très lucrative et le bien-être financier du médecin dépend fortement du nombre de patients et du nombre d'interventions effectuées.

Les patients atteints de dysmorphophobie sont des candidats à de multiples interventions chirurgicales et, par conséquent, les médecins pourraient être enclins à négliger un trouble psychiatrique sous-jacent. Cependant, ces patients peuvent être mieux traités par d'autres médecins pour leurs troubles psychiatriques sous-jacent.

Par conséquent, effectuer des chirurgies esthétiques sur des patients dysmorphophobiques enfreint la loyauté que les médecins devraient avoir envers leurs patients.

Autrement dit, ne pas prendre en compte la dimension psychologique des patients constitue une dérogation à l'éthique professionnelle, dans la mesure où nos actes entraînent des conséquences psychologiques néfastes.

2- Place du psychiatre et du psychothérapeute

2.1- Généralités

Les humains peuvent toujours trouver quelque chose de plus à travailler, car l'esprit contemple l'illusion de la perfection. L'illusion de maîtriser son problème et la conviction que la chirurgie est son seul plan d'évasion piègent le patient dans un jeu sans fin et le processus devient incontrôlable.

Cette escalade sans fin, conduit à des effets concrets réels et tragiques, par exemple de véritables déformations, détruisant l'harmonie naturelle qui existait dans l'image unique de la personne.

Les effets sont souvent dévastateurs dans ces cas et nous voyons des patients souffrir de périodes d'isolement social intense, souvent pour éviter les crises de panique déclenchées par leur peur de la critique sociale et du jugement et du rejet potentiels par les autres.

À ce stade, la famille et les proches s'impliquent davantage et ont tendance à accompagner les malades dans de nombreuses situations où ils craignent de paniquer. Même si les proches comprennent clairement que le problème du patient est psychologique et non physique, ils finissent par accepter la nécessité d'une intervention chirurgicale supplémentaire [2].

Tout ce qui précède rend ce problème difficile à traiter, et les patients ne suivent souvent une thérapie que longtemps après avoir subi de nombreuses chirurgies ou interventions, ce qui est une réalité malheureuse et tragique.

Bien que ce trouble soit médicalement repéré comme une souffrance psychiatrique, de nombreux psychiatres le connaissent peu et ont tendance à le minimiser. Plusieurs patients rapportent le fait d'être rejeté de leur plainte par des professionnels, prétextant qu'il y a des choses plus graves dans la vie [62].

Au cours de la thérapie, le clinicien ne doit pas tenter de persuader rationnellement la personne d'interrompre son parcours actuel par une intervention chirurgicale, car cela ne fera qu'accroître sa résistance à une solution thérapeutique [18].

La société nous met ainsi dans une injonction paradoxale. Nous vivons dans une culture qui multiplie les diktats sur l'apparence physique mais qui taxe de superficialité toute personne qui souffre d'insatisfaction esthétique jusqu'à l'obsession. En France, l'apparence physique n'est donc pas un sujet de souffrance légitime [45,46].

2.2- Bienfondé de la prise en charge psychologique des patients en vue d'une chirurgie esthétique

Si un chirurgien corrige une anomalie sur une partie du corps, le psychiatre corrige une perception. Les deux professions travaillent main dans la main pour détecter, puis soigner ces cas.

Le rôle du psychiatre est d'analyser le degré de mal-être : il donnera son feu vert au chirurgien, ou découvrira un vrai problème mental. Le souci peut aller d'une simple préoccupation anxieuse jusqu'au délire le plus grave.

Les consultations psychologiques autour de la chirurgie esthétique sont au moins au nombre de 2 et s'articulent de la manière suivante [47] :

❖ Une consultation pré-opératoire :

- La Psychiatre offre aux patients un lieu de parole dans lequel ils peuvent dire leurs craintes, leurs espoirs face aux modifications physiques à venir.
- Cet entretien a pour conséquence de mettre le patient au clair avec l'acte qu'il pose. C'est le moyen pour lui, d'aborder l'intervention avec sérénité et confiance. Il se sentira soutenu et déculpabilisé dans son choix et dans sa démarche.
- Il ne s'agit en rien d'un entretien d'évaluation, le but n'étant ni de tester les motivations du patient, ni de tenter de le dissuader de se faire opérer.

❖ Une consultation post-opératoire :

Cette consultation est particulièrement utile pour 2 raisons :

- Le Psychiatre intervient ici pour aider le patient à faire face à la dépression réactionnelle qui survient juste après l'opération.
- Cette consultation permet d'accompagner le patient dans le changement physique qu'il vient de réaliser. En effet, même si elle a été ardemment souhaitée, la transformation physique requiert un temps d'adaptation psychologique, en raison de la brutalité de sa survenue.

D'autres entretiens, à la demande du patient, pourront s'ensuivre, notamment lorsque leur partenaire peine à accepter la transformation ou lorsque le patient peine à se reconnaître dans cette nouvelle image.

2.3- Diagnostic des troubles dysmorphophobiques

L'évaluation psychologique du patient ayant une demande esthétique spécifique est très importante et doit s'inscrire dans une démarche diagnostique globale.

Le gold standard pour diagnostiquer le TDC est un entretien avec un psychiatre spécialisé qui s'appuie sur les critères du **DSM-V** [7,20,22] :

1. Une préoccupation notable pour au moins un défaut physique perçu, entraînant une détresse importante ou des troubles du fonctionnement social.
2. Des comportements répétitifs et excessifs.
3. La préoccupation est à l'origine d'une souffrance cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

Des questions et thèmes abordés pendant l'entretien permettent de confirmer le diagnostic.

A noter qu'il s'agit de questions proposées par des psychiatres experts dans le domaine et pas un vrai questionnaire. Les psychiatres n'ont pas besoin de questionnaires valides et reproductibles pour établir le diagnostic qui repose plutôt sur l'entretien avec le patient en s'aidant de ces questions pour comprendre l'état d'esprit du patient [67].

Une majorité de réponses positives à ce questionnaire indique une tendance à la dysmorphophobie :

	OUI	NON
Pensez-vous beaucoup à votre apparence physique en ce moment ? Quels traits du visage vous gênent ?		
Avez-vous le sentiment que vos traits sont laids ou peu attrayants ?		
A quel point pensez-vous que les gens remarquent vos traits physiques ?		
Sur une journée moyenne, combien d'heures passez vous à observer vos traits physiques ?		
Vos traits physiques vous font-ils beaucoup souffrir ?		
Combien de fois par jour vérifiez-vous vos traits (dans un miroir, une surface réfléchissante, ou avec vos doigts)		
A quelle fréquence vos traits physiques vous angoissent lors de situation sociale ? Vous amènent ils à éviter des situations sociales ?		
Vos traits physiques ont-ils déjà eu un effet sur vos relations amoureuses ?		
Vos traits physiques ont-ils déjà eu un effet sur votre capacité à travailler ou à étudier ?		

Mais en psychopathologie, la frontière entre le normal et le pathologique est parfois difficile à repérer car la bascule entre l'un et l'autre peut se faire en fonction des événements de la vie.

Lorsque la peur de la dysmorphie est repérée et diagnostiquée il faut garder à l'esprit que le traitement chirurgical, quel qu'il soit, ne résoudra pas le problème et ne fera que l'aggraver en générant de nouvelles obsessions.

2.4- Comment traiter la dysmorphophobie

2.4.1- Principes généraux

Tout d'abord, en tant que TOC, la dysmorphophobie partage les mêmes causes et les mêmes solutions avec les autres expressions de ce problème.

L'objectif du traitement de la dysmorphophobie est d'apprendre à vivre et à être bien, peu importe l'apparence ou à la manière dont les patients pensent que les autres les voient. Il s'agit de la **dimension « cognitive »** du traitement [68].

En effet, dans le TOC, la souffrance provient beaucoup de la manière de percevoir et d'interpréter l'objet des obsessions et les peurs qu'elles impliquent.

Comme les autres TOC, la dysmorphophobie implique des pensées obsessionnelles (dans ce cas, sur l'apparence et les imperfections). Ce sont ces pensées qui empoisonnent la vie et génèrent beaucoup d'anxiété. La dysmorphophobie vole ainsi du bonheur et de nombreuses heures de vie en faisant réaliser diverses compulsions (ou « rituels »).

Le traitement repose sur la **psychothérapie** (en particulier la thérapie cognitivo-comportementale) plus ou moins des **médicaments** (en particulier les ISRS ou la Clomipramine) [32].

Avant de commencer la thérapie, il est important de procéder à un examen approfondi des symptômes du trouble dysmorphique et des plaintes liées à l'apparence.

Certains psychiatres utilisent le questionnaire Body Dysmorphic Disorder Examination (BDDE). Il permet d'évaluer la sévérité des symptômes de la maladie et l'image de soi chez les patients atteints de dysmorphophobie. Il présente une bonne compétence et une bonne validité de temps plus qu'il est sensible au changement après le traitement [7].

Une fois l'évaluation effectuée, le patient doit comprendre l'objectif principal du traitement, qui est de modifier l'image corporelle, et non l'apparence.

Il n'est pas nécessaire de convaincre le patient que le défaut est imaginaire. En fait, il vaut mieux éviter une confrontation sur cette croyance et se concentrer sur l'interférence qui a généré l'inquiétude.

2.4.2- Psychothérapies

La TCC qui est adaptée aux symptômes spécifiques de dysmorphophobie est actuellement la psychothérapie de choix [33].

En tant que techniques comportementales, la personne atteinte de dysmorphophobie doit s'exposer à son propre corps, sans surveillance et dans l'intimité de son domicile. Elle peut établir une hiérarchie des parties du corps, de la moins pénible à la plus pénible, et s'exposer progressivement jusqu'à atteindre une gêne minimale [1].

Petit à petit, elle doit élargir l'exposition, jusqu'à être capable de regarder son reflet dans les vitrines ou les miroirs des cabines d'essayage. Puis s'exposer de manière publique : porter des vêtements qu'elle n'avait pas l'habitude de porter ou aller à la plage avec un maillot de bain qu'elle évitait de porter.

Avec cette thérapie, les professionnels de la santé aident les personnes à développer des convictions utiles et plus axées sur la réalité de leur apparence physique.

Ils les aident également à mettre un terme à leurs comportements excessifs répétitifs, comme s'examiner dans un miroir et se triturer la peau. Ils les aident aussi à faire face aux situations qu'ils craignent ou à éviter et à se sentir plus à l'aise dans les situations sociales [7].

Le traitement cognitivo-comportemental est complété par la prévention des réponses. Les approches d'exposition et la prévention des rituels sont des éléments essentiels du traitement [33] :

EPR

- **L'exposition** : progressive à ce que le patient redoute en relation ses obsessions (pour diminuer la réponse anxieuse très forte jusqu'à la faire disparaître).
- **La prévention de la réponse** : se retenir de réaliser les compulsions qui entretiennent le TOC et l'empirent.

Par exemple :

- Si une compulsion importante est de se préparer longuement avant de sortir (maquillage, coiffure, vêtements, etc.), les étapes du traitement par exposition consisteront à y consacrer de moins en moins de temps qu'à l'habitude. Puis retirer certaines composantes de la préparation : par exemple, s'occuper que de sa coiffure mais sans se maquiller. À un certain point du traitement, la personne peut même sortir sans se préparer du tout.
- Si une compulsion est de se regarder dans les miroirs, il faut cacher et couvrir tous les miroirs disponibles. Et si le patient n'est pas prêt à complètement se passer des miroirs, il faut laisser paraître une petite surface de 2 centimètres carrés pour les aider.
- Si les compulsions impliquent d'être rassuré auprès des autres au sujet de son apparence, le patient doit les avertir qu'il souffre de dysmorphophobie. Il faut leur dire qu'ils doivent s'abstenir de le rassurer au sujet de son apparence et même de répondre à ses questions si l'objectif de ces questions est de le rassurer.
- Une fille qui est préoccupée par un léger renflement de son estomac peut être demandée d'aller en public en portant un t-shirt moulant et en observer le nombre de personnes qui regardent réellement son ventre. Une autre technique peut être de prendre une photo d'elle avec son t-shirt moulant et de demander aux autres qu'ils évaluent si elle est attrayante.

Évidemment, changer sa perception de soi-même, surtout quand elle implique des obsessions et de l'anxiété, n'est pas si facile. C'est pourquoi il s'agit de la première étape du traitement, de sa base en quelque sorte qui aide à passer à l'étape suivante : Le fait d'accepter la possibilité que les autres ne vous voient pas comme vous vous voyez.

Les psychothérapeutes recommandent aux patients de construire une échelle d'exposition à travers laquelle chaque barreau est une étape d'exposition à réaliser : Ils procèdent du moins difficile et moins générateur d'anxiété au plus difficile et seulement lorsqu'ils se sentent capable [7].

La TCC comprend également d'autres éléments, tels que la reconversion perceptive et le renversement d'habitude pour le curage cutané ou la trichotillomanie s'ils sont présents ; auxquels s'adonnent les personnes atteintes de dysmorphophobie pour tenter de minimiser ou d'éliminer ce qu'elles perçoivent comme étant des défauts de peau (tels que des imperfections) ou de pilosité (comme un excès de pilosité sur le visage).

Le renversement d'habitude comprend les éléments suivants [33] :

- Formation de sensibilisation (p. ex., auto-surveillance, identification des déclencheurs du comportement)
- Contrôle du stimulus (modification de situations, p. ex., éviter les déclencheurs, pour réduire la probabilité d'initiation du comportement)
- Entraînement aux réponses concurrentes (apprendre aux patients à substituer d'autres comportements, tels que serrer le poing, tricoter ou s'asseoir sur leurs mains, en cas de comportement excessif)

La plupart des patients ayant peu ou pas de perspicacité ne reconnaissent pas qu'elles ont un problème d'image plutôt qu'un problème d'apparence corporelle réelle. Les médecins font souvent appel à des techniques de motivation pour augmenter leur volonté de participer et de rester dans le traitement [68].

Cette pratique cognitivo-comportementale thérapeutique, basée sur les interactions entre les pensées les émotions et les comportements, aide le patient à dépasser au fur et à mesure des séances, ses symptômes.

Cela permet également au patient d'identifier les mécanismes qui peuvent être à l'origine de ses difficultés, de mettre en place les comportements adaptés et de sortir ainsi petit à petit de la souffrance psychique.

En ce qui concerne la dysmorphophobie, il faut notamment faire prendre conscience au patient que la perfection du corps n'existe pas. Il est aussi essentiel que la personne tolère l'idée qu'il est impossible que l'image que nous projetons plaise à tout le monde, ou qu'elle soit totalement conforme à l'image que nous voudrions projeter

Dans tous les cas, la première étape est de consulter un médecin qui pourra aider le patient à prendre conscience du besoin d'être accompagné pour venir à bout de mal-être psychique.

Malheureusement, ce ne sont pas tous les thérapeutes qui savent traiter le TOC et appliquer ce type spécifique de thérapie reconnue comme étant la plus efficace.

Dans ce cas, il est du devoir du psychothérapeute en charge d'assurer le transfert du patient vers un confrère d'orientation cognitivo-comportementale qui a de l'expérience dans le traitement du TOC. Ce sont les spécialistes les mieux outillés pour aider les patients avec ce type de problème. Cela nous rappelle le principe éthique de la loyauté envers ses patients comme chez les plasticiens.

La TCC est un traitement progressif; il faut se donner le temps. Mais, la personne dysmorphophobique qui consulte voudrait, comme toujours, se débarrasser rapidement de ses symptômes. D'autant plus qu'aujourd'hui, on évolue dans un monde qui vit dans l'urgence [33].

Mais il faut du temps, minimum six mois, pour apprendre à avoir un regard bienveillant sur soi. Il ne suffit pas de reprendre du poids, quand on est trop maigre ou de perdre des kilos quand on en a trop, il faut apprendre à se sentir bien dans son corps et dans sa tête, s'affirmer et ne plus se sentir en danger.

L'espace thérapeutique doit être comme un « petit nid d'amour » où la personne souffrant de dysmorphophobie a le droit d'être vulnérable, d'être acceptée telle qu'elle est. car si la personne

dysmorphophobique n'est pas en confiance, elle ne pourra pas reconnaître qu'elle souffre d'un trouble car sa vision de la réalité est totalement décalée. Sa prise de conscience est très difficile.

Le thérapeute doit faire preuve d'une présence inconditionnelle.

En ayant moins peur du monde, la personne dysmorphophobique se verra plus en conformité avec la réalité. Elle n'aura plus d'effet loupe vis-à-vis de son corps. Petit à petit elle retrouvera une certaine harmonie. Mais, pour cela, il faut compter une séance d'une heure par semaine pendant, au grand minimum, six mois.

Aider une personne dysmorphophobique n'est pas facile. Il faut que son entourage l'accepte aussi comme elle est afin de l'amener vers un chemin de guérison, sans la juger.

Néanmoins, La TCC exige que la personne ait une capacité et des aptitudes suffisantes pour effectuer la thérapie. Lorsque les symptômes sont trop graves, la TCC peut tout simplement ne pas être possible et un traitement médicamenteux en plus ; pourrait être indispensable.

2.4.3- Traitements médicamenteux

Les traitements médicamenteux sont appropriés pour les personnes ayant de nombreux symptômes de dysmorphophobie et semblent essentiels pour les formes sévères et les patients suicidaires [1].

Les médicaments amélioreraient les symptômes ainsi que la qualité de vie chez la majorité des patients. Ainsi, le traitement par certains antidépresseurs est souvent efficace chez les personnes atteintes de dysmorphophobie, précisément [7,32] :

- les ISRS
- ou la **Clomipramine** qui est un antidépresseur tricyclique aux effets sérotoninergiques puissants

Parmi les ISRS les plus utilisés :

- **Citalopram : Seropram®**
- **Escitalopram : Seroplex®**

- **Fluoxétine : Prozac®**
- **Fluvoxamine : Floxyfral®**
- **Paroxétine : Deroxat®, Divarius®**
- **Sertraline : Zoloft®**

Parmi les autres médicaments similaires, citons **Venlafaxine (Effexor®)** = (inhibiteur de la recapture de sérotonine et de noradrénaline).

Des doses plus élevées sont souvent nécessaires telles que celles utilisées dans les dépressions et la plupart des troubles anxieux pendant 12 à 16 semaines.

Bien que les données soient limitées, certains patients qui ne s'améliorent pas substantiellement avec des essais adéquats de ces médicaments peuvent tirer profit de l'adjonction de médicaments augmentant tels qu'un neuroleptique atypique (p. ex., **Aripiprazole**), **la Buspirone** ou un modulateur du glutamate (p. ex., **la N-acétylcystéine**).

De nombreux spécialistes pensent que la combinaison d'un traitement médicamenteux et d'une thérapie comportementale et cognitive est la meilleure option pour **les cas sévères ou graves : pensées suicidaires, troubles anxieux** [32].

2.4.4- Implications des proches

La famille ne pourra s'impliquer que si la personne dysmorphophobique donne son accord. En plus, tout dépend de la période : on n'agira pas de la même manière à l'adolescence que chez une personne souffrant de cette perception erronée d'elle-même depuis plusieurs années [1,7,69].

- Par exemple, chez une adolescente qui imagine ses seins ou ses cuisses énormes car elle ne reconnaît plus son corps de petite fille, ou qu'elle se sent gênée du regard que des adultes portent sur elle, il peut être bien de recevoir également les parents. Notamment le père pour qu'il fasse attention à sa façon de regarder sa fille tandis qu'il découvre qu'elle devient une jeune fille.

- En revanche, chez une femme qui souffre de dysmorphophobie depuis plusieurs années, il peut être préférable qu'elle reprenne des forces seules, n'ayant peut-être pas un bon rapport avec son entourage.

2.4.5- Sophrologie : une aide complémentaire à la thérapie

Une personne dysmorphophobique peut, en complément d'une psychothérapie, suivre un accompagnement avec un sophrologue certifié [69].

La dysmorphophobie étant la peur obsessionnelle d'une anomalie physique qui n'existe pas en réalité, elle engendre, chez la personne qui en souffre une différence entre sa perception émotionnelle et physique. Ces perceptions sont déconnectées et dysharmoniques. Il faut l'aider à retrouver l'harmonie entre ses ressentis corporels et émotionnels.

La sophrologie étant une méthode psychocorporelle, elle permet à l'individu de travailler sur ses différentes perceptions : corporelles, mentales et émotionnelles. Appréhendant l'individu dans sa globalité, elle l'aide à retrouver cet équilibre entre le corps et l'esprit. Le principe d'intégration du schéma corporel participe de la recherche de cette harmonie [1,7,69].

Cette pratique consiste à développer la représentation globale que l'individu a de lui-même. Cela signifie que tout au long de l'accompagnement en sophrologie, la personne dysmorphophobique est amenée à développer la conscience qu'elle a de son corps "connu" (le physique, l'image du corps), de son corps "vécu" (les sensations de chaud/froid, les battements du cœur, les contractions musculaires...) et de son corps "exprimé" (les émotions, les pensées). Elle va ainsi être capable de reconnecter ses ressentis entre son corps, son mental et ses émotions.

Par ailleurs, la sophrologie apprend à l'individu à être à l'écoute objective de toutes ses perceptions. On retrouve ici le principe de réalité objective, fondamental en sophrologie, selon lequel le sophrologue guide l'individu à accueillir ses ressentis tels qu'ils sont objectivement, sans préjugés.

En portant un regard bienveillant sur soi (son corps, son mental, ses émotions) et détaché de tout jugement, la personne retrouve peu à peu l'objectivité et l'harmonie recherchées.

En d'autres termes, la sophrologie aide une personne dysmorphophobique à développer une conscience objective d'elle-même, à retrouver confiance en elle et à restaurer l'estime de soi.

À l'instar d'une psychothérapie, l'accompagnement en sophrologie est également à envisager sur plusieurs mois pour que les bénéfices soient durables et pérennes.

PARTIE V

Conclure : Prévention de la dysmorphophobie

S'accepter tels qu'on est ;

Afin de prévenir la dysmorphophobie, il est important d'aider les personnes à s'accepter comme elles sont et à avoir confiance en elles. Chaque personne est unique et il est parfois difficile de s'accepter avec ses différences.

Dans le monde où nous vivons, un certain nombre de critères font que les différences sont plus jugées comme une anormalité que comme une particularité et l'intégration au sein d'un groupe peut parfois être compliquée [23,24]. De plus, le fait de se sentir mal va faire que la personne va se renfermer sur elle-même et aura plus de mal à s'intégrer.

Les individus doivent apprendre à accepter leurs particularités ethniques ou familiales et à les considérer comme **un héritage et non un défaut** [5]. Les influences socioculturelles sont importantes. En effet les critères de beauté sont différents d'un pays à un autre. Il est donc plus difficile de se sentir bien lorsqu'on est étranger dans un pays ou lorsqu'on est originaire d'un pays et différent des siens. Les critères de beauté varient également d'une époque à une autre et nous montrent que les différences ont toujours été mal perçues.

Les médias ont toujours joué un rôle important dans ce phénomène. Ils projettent des images représentant ce à quoi l'homme et la femme idéale doivent ressembler. Les enfants et les adolescents vont être formatés à cette image. Dans leur tête, s'ils ne ressemblent pas à ça ou que les autres ne ressemblent pas à ça, ils ne seront pas normaux [42,43].

Exemple ; l'image de l'homme idéal mis en avant est celle de l'homme mince et musclé que l'on peut retrouver chez les célébrités ou les sportifs [28]. Depuis leur enfance, les petits garçons sont formatés à cette image avec leurs héros de dessins animés ou de bandes dessinées. Tout cela influe sur le développement de la dysmorphophobie associée aux muscles chez les hommes. Le même phénomène est observé avec « Barbie » chez les petites filles.

Les magazines prennent le relais et montrent des hommes et des femmes minces, qui ont l'air heureux et bien dans leur corps. Cette image est celle que l'on veut nous faire voir. En effet, les

photos sont la plupart du temps retouchées, ce qui peut être difficile à vivre pour les mannequins concernés car cela leur prouve qu'ils ne sont pas parfaits et que pour paraître corrects dans un magazine, leurs photos doivent être retouchées. Cela influe sur le grand nombre d'anorexiques dans le milieu de la mode [44].

Le même phénomène est observé chez les artistes à succès, à la télévision, et les publicités sur les régimes amaigrissants « miracles » ne font qu'augmenter. Cependant, depuis quelques années, apparaissent des mannequins grande taille, se rapprochant plus de la femme moyenne, avec des formes [38].

Il faut montrer que toutes les femmes et tous les hommes doivent s'accepter tels qu'ils sont.

D'une beauté « unique » en une beauté « diversifiée » ;

Des solutions pourraient être mises en place pour que les différences soient acceptées et considérées comme une normalité. On pourrait peut-être réussir à changer l'image de la femme et de l'homme à travers les médias en diversifiant les modèles mis en avant : différentes cultures, différentes tailles, différentes morphologies [5,45]. Cela permettrait de montrer que chacun est différent et que c'est important dans une société.

Les images publicitaires pourraient aussi être différentes. Par exemple dans les lieux de soin comme les pharmacies ou les salles d'attente de médecins, les images pourraient montrer des personnes différentes les unes des autres.

De même à la télévision, les publicités médicales pourraient afficher ces différences et les montrer comme une normalité. De plus, des publicités sur l'acceptation de soi pourraient être diffusées.

Les médias, les réseaux sociaux, la publicité...doivent changer l'image de cette beauté unique en beauté diversifiée [46].

Mieux informer et former les professionnels de santé ;

Un autre problème est que la dysmorphophobie n'est pas recherchée dans les examens cliniques de routine. Les personnes souffrant de cette pathologie n'ont donc pas accès aux soins mentaux appropriés et se dirigent souvent vers des professionnels de santé qui ne connaissent pas la pathologie et ils ne vont pas corriger le problème de fond.

Un test simple de quelques questions pourrait être remis aux médecins généralistes, chirurgiens, dermatologues, dentistes pour détecter une possible dysmorphophobie et orienter les patients vers un professionnel plus adapté à la situation [62].

Il faut informer et former les professionnels de santé de cette pathologie.

Eduquer les enfants à l'école ;

Les enfants peuvent être méchants entre eux. Ils ne savent pas que les paroles qu'ils disent aujourd'hui peuvent plus tard influencer sur l'acceptation de soi d'une autre personne.

Il serait bien qu'à l'école primaire et au collège, à ces périodes où les enfants sont les plus durs entre eux, des personnes interviennent pour parler de l'acceptation de soi, d'autrui et des différences de chacun.

Il pourrait s'agir d'infirmières scolaires, ou de personnes venant témoigner du mal que peuvent faire les moqueries et de l'importance d'accepter l'autre.

Implication des parents ;

Mais bien avant l'intervention dans les écoles, il est important que l'enfant ou l'adolescent se sente accepté au sein de sa famille [7]. Les parents doivent apprendre à leurs enfants à s'accepter et à s'aimer.

Ils doivent les rassurer sur leur apparence, leur dire à quel point ils les aiment, sans que cela ne soit excessif, bien-sûr, et que les enfants ne deviennent trop sûrs d'eux.

Leur rôle est d'apprendre à leurs enfants que ce sont les différences qui font la beauté du monde et qu'il ne faut pas se moquer des autres mais les accepter.

Cela commence au sein même de la fratrie, en respectant ses frères et sœurs. Les enfants critiquent, ils ne peuvent pas savoir que c'est mal si on ne leur explique pas.

Le rôle des parents est très difficile. Ils doivent à la fois remplir cette mission et trouver un juste milieu quand il y a des choses à faire remarquer sur l'apparence de leurs enfants. Il faudra trouver la bonne manière de s'exprimer.

Prenons l'exemple d'un enfant en surpoids : il faut que les parents réagissent. Mais ils ne doivent pas porter de jugement comme « tu es gros », « regardes toi, tu as encore grossi ». Il faut que l'enfant se sente soutenu et compris [26,38].

Ils peuvent juste lui faire comprendre que manger équilibré et sans grignoter est important pour la santé. Que pour sa santé, il serait bien qu'il perde un peu de poids et que pour cela, ensemble, ils vont réapprendre à manger. Ils peuvent lui dire que pratiquer du sport est une bonne chose, que ça rend de bonne humeur et qu'encore une fois c'est bien pour la santé. Dans la mesure du possible, il est bien de faire appel à un médecin nutritionniste.

Il est important d'encourager les jeunes à se concentrer sur leurs qualités intérieures plutôt que sur leur apparence physique. Les parents doivent surveiller l'utilisation des réseaux sociaux et s'assurer que les jeunes ne sont pas exposés à des images inappropriées.

De plus, il est important d'encourager les adolescents à développer une image de soi positive en valorisant leur estime de soi. C'est aux parents d'aider les jeunes à apprendre à reconnaître les images qui ont été modifiées numériquement et à comprendre que ces images ne reflètent pas la réalité.

Enfin, il est important que les parents sachent qu'il est possible de demander de l'aide si leurs enfants ont des problèmes de dysmorphie corporelle. Les professionnels de la santé mentale peuvent aider les jeunes à gérer leur anxiété et leur stress et à développer des stratégies pour améliorer leur estime de soi.

Ce qu'il faut retenir ;

la chirurgie esthétique pour les patients dysmorphophobiques n'est pas moralement justifiée [50]; les médecins doivent avoir un degré élevé de suspicion, ils doivent s'abstenir d'effectuer cette procédure et envoyer le patient pour une évaluation psychologique.

Cette approche pourrait augmenter de manière significative la satisfaction globale des patients de façon générale par rapport à leurs images corporelles et diminuer la possibilité de litige du chirurgien.

Il est important de sensibiliser les jeunes aux dangers des réseaux sociaux en matière de dysmorphophobie et de leur fournir des outils pour gérer leur mal-être. Les parents, les éducateurs et les professionnels de la santé mentale ont un rôle important à jouer dans la prévention et la gestion de ce trouble mental potentiellement dangereux.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LA DYSMORPHOPHOBIE

Fondation Internationale du Trouble Obsessionnel Compulsif (www.ocdfoundation.org)

BDD Centrale (www.bddcentral.com)

Association pour la psychothérapie cognitive-comportementale (www.aabt.org)

Alliance Nationale Américaine des troubles mentaux (www.nami.org)

Santé Mentale en Amérique (www.nmha.org)

POINTS CLES SUR LE TDC

Le TDC entraîne des conséquences réelles et graves :

- ✚ Il rend les gens si préoccupés par leur image que cela interfère avec leur capacité à fonctionner normalement.
- ✚ La chirurgie esthétique devient une obsession compulsive pour corriger les défauts perçus.
- ✚ L'isolement social est une conséquence réelle de ces chirurgies et de leur manque de confiance croissant.
- ✚ La dysmorphophobie peut être traitée, mais le clinicien doit disposer de moyens efficaces pour persuader la personne de sortir de sa perception dysfonctionnelle et de ses procédures chirurgicales progressives.

REFERENCES

1. Baret L. La dysmorphophobie : clinique et prise en charge [Thèse pour le diplôme d'état de docteur en pharmacie]. Poitiers (France) : Université de Poitiers ; 2017.
2. Lelouche AD. Prendre en charge un patient dysmorphophobique se présentant au cabinet dentaire [Thèse pour le diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire]. Paris (France) : Université Paris Descartes ; 2019.
3. Tignol J, Martin-Guehl C, Aouizerzate B. Body dysmorphic disorder (BDD). *La Presse Médicale*. 2012; 41: 22-35.
4. Jakubietz M, Jakubietz R, Kloss D, Gruenert JJ. Body Dysmorphic Disorder: Diagnosis and Approach. *Plast Reconstr Surg*. 2007; 119(6): 1924-1930.
5. Bohne A, Keuthen NJ, Wilhelm S, Deckersbach T, Jenike MA. Prevalence of symptoms of body dysmorphic disorder and its correlates: A cross-cultural comparison. *Psychosomatics*. 2002; 43: 486–490.
6. Phillips K, Menard W, Fay C, Weisberg R. Demographic characteristics, phenomenology, comorbidity, and family history in 200 individuals with body dysmorphic disorder. *Psychosomatics*. 2005; 46:317–325.
7. O'Boyle E. La question de la dysmorphophobie dans l'anorexie mentale à l'adolescence : de l'enjeu diagnostique aux implications thérapeutiques [Thèse pour le diplôme d'état de docteur en médecine]. Rouen (France) : Université de Rouen ; 2015.
8. Phillips K, Menard W, Fay C. Gender similarities and differences in 200 individuals with body dysmorphic disorder. *Compr Psychiatry*. 2006; 47(2): 77-87.
9. Phillips KA, Diaz SF. Gender differences in body dysmorphic disorder. *J Nerv Ment Dis*. 1997; 185:570–577.
10. Tyagi H, Govender A, Drummond LM. Gender Differences in Body Dysmorphic Disorder. In Proceedings of the 165th Annual Meeting of the American Psychiatric Association, Philadelphia, PA, USA; 5–9 May 2012.
11. Fontenelle LF, Telles LL, Versiani M. A Sociodemographic, Phenomenological, and Long-Term Follow-up Study of Patients with Body Dysmorphic Disorder in Brazil. *Int J Psychiatry Med*. 2006; 36(2): 243-59.
12. Costa DLC, Assunção MC, Shavitt RG. Body dysmorphic disorder in patients with obsessive–compulsive disorder: prevalence and clinical correlates. *Depress Anxiety*. 2012; 29(11): 966-75.

13. Siegfried E, Ayrolles A, Rahioui H. L'obsession de dysmorphie corporelle : perspectives d'évolution de la prise en charge. *L'Encéphale*. 2018 ;44 :191-298.
14. Gunstad J, Phillips K. Axis I comorbidity in body dysmorphic disorder. *Compr Psychiatry*. 2003; 44(4): 270–276.
15. Sarwer D. Awareness and identification of body dysmorphic disorder by aesthetic surgeons: results of a survey of american society for aesthetic plastic surgery members. *Aesthet Surg J*. 2002; 22(6): 531-5.
16. Rief W, Buhlmann U, Wilhelm S, Borkenhagen A, Brähler E. The prevalence of body dysmorphic disorder: a population-based survey. *Psychol Med*. 2006; 36(6):877-85.
17. Angelakis I, Gooding PA, Panagiotti M. Suicidality in body dysmorphic disorder (BDD): A systematic review with meta-analysis. *Psychol Rev*. 2016; 49: 55-66.
18. Cunningman SJ, Feinmann C. Psychological assessment of patients requesting orthognathic surgery and the relevance of body dysmorphic disorder. *Br J Orthod*. 1998 ; 2(4) :293-8.
19. Katharine Phillips. *The Broken Mirror*. 1^{ère} édition. Oxford: Oxford University Press; 1996. 367p.
20. Phillips K, Wilhelm S, Koran LM, Didie ER, Fallon BA, Feusner J, Stein D. Body dysmorphic disorder: Some key issues for DSM-V. *Depress Anxiety*. 2010; 27:573–591.
21. Organisation mondiale de la santé. CIM-11 Classification internationale des maladies pour les statistiques de mortalité et de morbidité. Onzième révision. Organisation mondiale de la santé. 2018. Disponible à l'adresse suivante : <https://icd.who.int/browse11/l-m/en>.
22. Schieber K, Kollei I, De Zwaan M, Martin A. Classification of body dysmorphic disorder - what is the advantage of the new DSM-5 criteria? *J Psychosom Res*. 2015; 78(3): 223-7.
23. Dyl J, Kittler J, Phillips K, Hunt J. Body Dysmorphic Disorder and Other Clinically Significant Body Image Concerns in Adolescent Psychiatric Inpatients: Prevalence and Clinical Characteristics. *Child Psychiatry Hum Dev*. 2006; 36(4): 369–382.
24. Toh WL, Du Château DJ, Rossell SL. La perception des visages et des objets dans le trouble dysmorphique corporel par rapport au trouble obsessionnel-compulsif : la tâche Mooney Faces. *J Int Neuropsychol Soc*. 2017 ;23 :471-80.
25. Phillips K, Nierenberg A, Brendel G, Fava M. Prevalence, and clinical features of body dysmorphic disorder in atypical major depression. *J Nerv Ment Dis*. 1996; 184(2): 125-9.
26. Phillips K, Kaye W. The Relationship of Body Dysmorphic Disorder and Eating Disorders to Obsessive-Compulsive Disorder. *CNS Spectr*. 2007; 12(5): 347-58.
27. Phillips K, Pagano M, Menard W, Fay C, Stout R. Predictors of Remission from Body Dysmorphic Disorder: A Prospective Study. *J Nerv Ment Dis*. 2005; 193(8): 564–567.

28. Pope HG, Gruber A, Choi P, Olivardia R, Phillips K. Muscle dysmorphia. An underrecognized form of body dysmorphic disorder. *Psychosomatics*. 1997; 38(6): 548-57.
29. Kerfant N. Body Dysmorphic Disorder et chirurgie esthétique : une revue de la littérature. *Annal Chir Plas Esth*. 2015 ; 60 :512-517.
30. Conrado L, Hounie A, Rivitti E. Body dysmorphic disorder among dermatologic patients: Prevalence and clinical features. *J Am Acad Dermatol*. 2010; 63(2): 235-43.
31. Phillips K, Dufresne R, Wilkel C, Vittorio CC. Rate of body dysmorphic disorder in dermatology patients. *J Am Acad Dermatol*. 2000; 42(3): 436-41.
32. Ipser J, Sander C, Stein D. Pharmacotherapy, and psychotherapy for body dysmorphic disorder. *Cochrane Database Syst Rev*. 2009; 2009(1).
33. Rosen JC, Reiter J, Orosan P. Cognitive-behavioral body image therapy for body dysmorphic disorder. *J Consult Clin. Psychol*. 1995; 63:263.
34. Siegfried E, Ayrolles A, Rahioui H. Body dysmorphic disorder: Future prospects of medical care. *Encephale*. 2018 Jun; 44(3): 288-290.
35. Caline Majdalani. *Traiter la dysmorphophobie ; l'obsession de l'apparence*. 1^{ère} édition. Paris : Dunod ; 2007. 228p.
36. Rufin T. Adolescent surgery, psychological aspect, dysmorphophobia. *Ann Chir Plast Esthet*. 2022 Nov ;67(5-6) :267-271.
37. Castle DJ, Phillips KA. Disorders of Body Image. *J R Soc Med*. 2002; 95(11): 571.
38. Kittler J, Menard W, Phillips K. Weight concerns in individuals with body dysmorphic disorder. *Eat Behav*. 2007; 8(1): 115-20.
39. Veale D, De Haro, Lambrou C. Cosmetic rhinoplasty in body dysmorphic disorder. *Br J Plast Surg*. 2003; 56(6): 546-51.
40. Felix M, De Brito JD, Ferreira L. Patients with mild to moderate body dysmorphic disorder may benefit from rhinoplasty. *J Plast Reconstr Aesthet Surg*. 2014; 67(5): 646-54.
41. Chung-Sheng L, Su-Shin L, Yeh Y, Cheng-Sheng C. Body Dysmorphic Disorder in Patients with Cosmetic Surgery. *Kaohsiung J Med Sci*. 2010; 26(9): 478-82.
42. Chen J, Ishii M, Bater KL, Darrach H, Liao D, Huynh P, Reh I, Nellis JC, Kumar A, Ishii L. Association Between the Use of social media and Photograph Editing Applications, Self-esteem, and Cosmetic Surgery Acceptance. *JAMA Facial Plast Surg*. 2019; 21(5):361-
43. Atiyeh BS, Chahine F, Abou Ghanem O. Social media and Plastic Surgery Practice Building: A Thin Line Between Efficient Marketing, Professionalism, and Ethics. *Aesth Plast Surg*. 2021 ;45(3):1310-1321.
44. Gupta N, Dorfman R, MD, Saadat S. The plastic surgery social media influencer: Ethical Considerations and a Literature Review. *Aesthet Surg J*. 2020 ; 40(6):691-699.

45. Durantet B. Evolution du concept de beauté à travers les siècles [mémoire de diplôme inter universitaire]. Lyon (France) : médecine morphologique et anti-âge ; 2011.
46. Jacques Faure J, Bolender Y. L'appréciation de la beauté : revue de littérature. *Orthod Fr.* 2014 ; (85) :3–29.
47. Davida C, Pediniellib JL, Fernandezc L, Perichaud P. Chirurgie esthétique : demande de consultation et fonctionnement psychosocial. *Pratiques Psychologiques.* 2007 ; 13(2) : 195-195.
48. Feusner JD, Moller H, Altstein L, Sugar C, Bookheimer S, Yoon J. Inverted face processing in body dysmorphic disorder. *J Psychiatr Res.* 2010; 44:1088-94.
49. Koran L, Abujaoude E, Large M, Serpe R. The Prevalence of Body Dysmorphic Disorder in the United States Adult Population. *CNS Spectr.* 2008; 13(4): 316-22.
50. Flageul GM, Godefroy G. La fonction thérapeutique de la chirurgie esthétique. Paris : Masson,2003 : 245-415.
51. Crerand C, Franklin M, Sarwer D. Patient Safety: Body Dysmorphic Disorder and Cosmetic Surgery. *Plast Reconstr Surg.* 2006 ; 118(7) :167-180.
52. De Brito MJD, Felix GAA, Ferreira L. Body dysmorphic disorder should not be considered an exclusion criterion for cosmetic surgery. *J Plast Reconstr Aesthet Surg.* 2015; 68(2): 270-2.
53. Glaser DA, Kaminer MS. Body dysmorphic disorder and the liposuction patient. *Dermatol Surg.* 2005; 31:559–561.
54. Crerand CE, Magee L. Cosmetic and Reconstructive Breast Surgery in Adolescents: Psychological, Ethical, and Legal Considerations. *Semin Plast Surg.* 2013; 27(1): 72–78.
55. Tignol J, Biraben-Gotzamanis L, Martin-Guehl C, Grabot D, Aouizerate B. Body dysmorphic disorder and cosmetic surgery: Evolution of 24 subjects with a minimal defect in appearance 5 years after their request for cosmetic surgery. *Eur Psychiatry.* 2007; 22(8): 520-4.
56. Phillips K, Dufresne R. Psychopathologic Aspects of Body Dysmorphic Disorder: A Literature Review. *Aesthetic Plast Surg.* 2008; 32(3): 473-84.
57. Sarwer D, Spitzer J. Body image dysmorphic disorder in persons who undergo aesthetic medical treatments. *Aesthet Surg J.* 2012; 32(8): 999-1009.
58. Phillips K, Mcelroy S, Keck P, Pope H, Hudson JI. Body dysmorphic disorder: 30 cases of imagined ugliness. *Am J Psychiatry.* 1993; 150(2): 302-8.
59. Aouizerate B, Pujol H, Tignol J. Body dysmorphic disorder in a sample of cosmetic surgery applicants. *Eur Psychiatry.* 2003; 18(7): 365-8.
60. Crerand CE, Menard W, Phillips K. Surgical and Minimally Invasive Cosmetic Procedures Among Persons with Body Dysmorphic Disorder. *Ann Plast Surg.* 2010; 65(1): 11–16.

61. Hostiuc S, Isaila OM, Constantin M, Ionut Negoii I. Ethical Challenges Regarding Cosmetic Surgery in Patients with Body Dysmorphic Disorder. *Healthcare (Basel)*. 2022; 10(7): 1345.
62. Picavet V, Gabriëls L, Grietens J, Jorissen M, Prokopakis E, Hellings P. Preoperative Symptoms of Body Dysmorphic Disorder Determine Postoperative Satisfaction and Quality of Life in Aesthetic Rhinoplasty. *Plast Reconstr Surg*. 2013; 131(4): 861-868.
63. Mancuso HG, Knoesen NP, Castle D. The Dysmorphic Concern Questionnaire: A Screening Measure for Body Dysmorphic Disorder. *Aust N Z J Psychiatry*. 2010; 44(6): 535-42.
64. Dufresne R, Phillips K, Vittorio C, Carolinde S, Wilkel CS. A Screening Questionnaire for Body Dysmorphic Disorder in a Cosmetic Dermatologic Surgery Practice. *Dermatol Surg*. 2001; 27(5): 457-62.
65. Chatelain S, Mimoun M, Chaouat M, Fournier M, Boccara D. Dépistage rapide du Body Dysmorphic Disorder en consultation de chirurgie plastique en France. *L'encéphale*. 2020 ; 46(3) :190-192.
66. Milad FD, Atallah MR, Benamer YH, Saltychev M, Sam P, Moubayed SP. French translation, cultural adaptation and validation of the BDDQ-AS for rhinoplasty patients. *J Otolaryngol Head Neck Surg*. 2019; 48(1):20.
67. Constantian MB. The new criteria for body dysmorphic disorder: who makes the diagnosis? *Plast Reconstr Surg*. 2013; 132(6): 1759-1762.
68. Sarwer D, Crerand C. Body dysmorphic disorder and appearance enhancing medical treatments. *Body Image*. 2008; 5(1): 50-8.
69. Crerand C, Phillips K, Menard W, Fay C. Nonpsychiatric medical treatment of body dysmorphic disorder. *Psychosomatics*. 2005; 46(6): 549-55.